

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK
LİSANS
TEZİ

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE
SENETLERİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ

MUHAMMED RAŞİD BAKIR

EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
EKONOMETRİ BİLİM DALI

ŞUBAT 2016

**MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE SENETLERİ FİYATLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ**

Muhammed Raşid BAKIR

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
EKONOMETRİ BİLİM DALI**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

OCAK 2016

Muhammed Raşid BAKIR tarafından hazırlanan "Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senetleri Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi" adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ / ~~OY ÇOKLUĞU~~ ile Gazi Üniversitesi Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman: Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN

Ekonometri, Gazi Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum

Üye: Doç. Dr. Atilla GÖKÇE

Ekonometri, Gazi Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum

Üye : Prof. Dr. Özkan ÜNVER

İşletme, Ufuk Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum

Tez Savunma Tarihi: 19.02.2016

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.

Prof. Dr. Suna BAŞAK

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ETİK BEYAN

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada; tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

Muhammed Raşid BAKIR

19.02.2016

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE SENETLERİ FİYATLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ

(Yüksek Lisans Tezi)

Muhammed Raşid BAKIR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Şubat 2016

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; gelişmekte olan Türkiye hisse senedi piyasaları ile makroekonomik değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyerek, makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatlarını kısa ve uzun dönemde nasıl ve ne yönde etkilediğini göstermektir. Hisse senedi fiyatları ile faiz oranı, enflasyon, döviz kuru, ekonomik faaliyetler ve para arzı arasındaki ilişkilerin kuramsal olarak anlatıldığı çalışmada 2005:01-2015:05 dönemleri arası aylık veriler kullanılarak dinamik ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Dinamik ilişkiler; iki aşamalı Engle-Granger eştümleme analizi, Granger nedensellik analizi, Johansen Eşitlik analizi, VAR tabanlı etki tepki fonksiyonu ve Varyans ayrıştırması yöntemleriyle belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre uzun dönemde hisse senedi fiyatlarının; döviz kuru, enflasyon, sanayi üretim endeksi ve para arzı değişkenlerinin nedeni olduğu belirlenmiştir. Ayrıca hem uzun dönemde hem de kısa dönemde faiz oranı ve döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Bilim Kodu : 1106
Anahtar Kelimeler : Hisse senedi fiyatları, eştümleme, vektör hata düzeltme modeli
Sayfa Adedi : 76
Danışman : Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN

THE MEASUREMENT OF MACROECONOMIC VARIABLES EFFECT ON THE
STOCK PRICES

(M.S. Thesis)

Muhammed Raşid BAKIR

GAZİ UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES

February 2016

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the dynamic relationship between macroeconomic variables and Turkish developing stock market to reveal how macroeconomic variables lead the stock price in short and long terms. In this study, the relationship between stock price and different related variables such as interest rates, inflation, exchange rate, economic activities and money supply is defined as theoretical by using the monthly data between 2005:01 and 2015:05. For this purpose, the dynamic relationship between macroeconomic variables and stock prices is stated by applying Engle-Granger cointegration analysis, Granger causality analysis, Johansen cointegration analysis, impulse and response function analysis based on Vector Autoregression method and Variance decomposition method. According to the result of study, the stock price in long term causes variable of exchange rate, inflation, industrial production index and money supply. In addition, it is found that both interest rates and exchange rates in short term and long term influence negatively to the stock prices.

Science Code : 1106
Key Word : Stock prices, cointegration, vector error correction model
Page Number : 76
Supervisor : Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN

TEŐEKKÜR

Çalıőma boyunca bana gerekli sabrı gösterip yönlendiren deęerli danıőmanım Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN hocama teőekkürü borç bilirim.

Ayrıca çalıőmalarım esnasında maddi manevi hiçbir desteęi esirgemeyen anne ve babama minnetlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ.....	iv
ÖZET	iv
ABSTRACT.....	v
TEŞEKKÜR.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
ÇİZELGELERİN LİSTESİ.....	ix
ŞEKİLLERİN LİSTESİ.....	x
SİMGELER VE KISALTMALAR.....	xi
1. GİRİŞ	1
2. HİSSE SENEDİ PİYASALARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ PİYASALARI	5
2.1. Hisse Senedi Piyasalarına İlişkin Temel Kavramlar	5
2.1.1. Borsa nedir?.....	5
2.1.2. Hisse senedi nedir?	5
2.1.3. Borsada endeks kavramı ve önemi	6
2.2. Türkiye’de Hisse Senedi Piyasaları	6
2.2.1. BİST’te işlem gören endeksler	7
2.2.1.1. BİST 100 endeksi	7
2.2.1.2. BİST 50 endeksi	7
2.2.1.3. BİST 30 endeksi	8
2.2.1.4. BİST 10 banka endeksi.....	8
2.2.1.5. BİST 100-30 endeksi	8
3. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İKTİSADİ İLİŞKİ VE LİTERATÜR	11
3.1. Faiz Oranı.....	11

3.2. Enflasyon.....	16
3.3. Döviz Kuru.....	22
3.4. Ekonomik Faaliyet	27
3.5. Para Arzı.....	30
4. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ.....	35
4.1. Veri Seti	35
4.2. Ekonometrik Yöntem	37
4.2.1. Durağanlık kavramı ve birim kök testleri.....	37
4.2.2. VAR yaklaşımı	39
4.2.3. Eştleme ve Granger nedensellik analizi.....	40
4.3. Bulgular.....	42
4.3.1. Birim kök testi analizleri	42
4.3.2. Engle-Granger eştleme ve Granger nedensellik analizi.....	43
4.3.3. Johansen eştleme analizi.....	47
4.3.4. Etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması	50
5. SONUÇ.....	53
KAYNAKLAR	57
EKLER.....	65
EK-1. Değişkenlerin Düzey Değerlerine Ait Zaman Yolu Grafiği.....	66
EK-2 Engle Granger İki Aşamalı Eştleme Testleri İçin Kurulan Modeller	67
EK-3. Granger Nedensellik Testi İçin Gecikme Sayısının Schwarz Bilgi Kriteri İle Belirlenmesi	70
EK-4. VEC Modeline Ait Tahmin Sonuçları	71
EK-5. Merkezleştirilmiş 11 Adet Kukla Değişken İçin Eviews Kodları.....	75
ÖZGEÇMİŞ	76

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 1.1. 2012’de yerel para birimi cinsinden en çok kazandıran 10 dünya borsası	9
Çizelge 4.1. Değişkenlerin tanımlanması	35
Çizelge 4.2. Değişkenlere ait betimsel istatistikler	36
Çizelge 4.3. Değişkenlere ait korelasyon matrisi.....	36
Çizelge 4.4. Birim kök analizi sonuçları.....	42
Çizelge 4.5. Engle-Granger eştümleşme analizi için kurulan modeller.....	43
Çizelge 4.6. Hata terimlerinin durağanlığının araştırılması.....	44
Çizelge 4.7. Granger nedensellik testi	45
Çizelge 4.8. VAR modeli için gecikme uzunluğunun tespiti.....	47
Çizelge 4.9. VAR modelinde ekonometrik sorunların tespiti.....	48
Çizelge 4.10. Johansen eştümleşme testi	49
Çizelge 4.11. Tahmin hatalarının varyans ayrıştırması	52

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil	Sayfa
Şekil 1.1. BİST’te işlem miktarı ve işlem hacminin yıllara göre dağılımı	9
Şekil 4.1. Seriler arasındaki uzun dönem nedensellik ilişkileri	46
Şekil 4.2. Seriler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkileri	46
Şekil 4.3. VAR modeline ait karakteristik kökler	49
Şekil 4.4. Δ BİST100 için etki tepki fonksiyonu	51

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Simgeler

Açıklama

Δ	Fark Operatörü
I	Birim Matris
Π	Katsayılar Matrisi
Γ	Uzun Dönem İlişki Matrisi
τ	Tau İstatistiği

Kısaltmalar

Açıklama

ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ADF	: Augmented Dickey-Fuller
AEX	: Amsterdam Exchange Index
AIC	: Akaike Information Criterion
ARDL	: Autoregressive Distributed Lag Model
ARIMA	: Autoregressive Integrated Moving Average
BİST	: Borsa İstanbul
BSE	: Bombay Stock Exchange
CAC	: France Stock Market Index
DAX	: Deutscher Aktien Index
ECM	: Error Correction Model

EKK	: En Küçük Kareler
FPE	: Final Prediction Error
GARCH	: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
GSMH	: Gayri Safi Milli Hasıla
GSYİH	: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
HQ	: Hannan-Quinn Criterion
KSE	: Karachi Stock Exchange
LR	: Likelihood-Ratio Criterion
Kısaltmalar	Açıklama
PP	: Phillips–Perron
RTSI	: Russian Trading System Index
S&P	: Standard & Poor’s
SC	: Schwarz Criterion
SVFM	: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM)
TCMB	: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TSE	: Tokyo Stock Exchange
TSPAKB	: Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği
TÜFE	: Tüketici Fiyat Endeksi
USD	: United States Dollar
VAR	: Vector Autoregression
VEC	: Vector Error Correction
VECM	: Vector Error Correction Model

1. GİRİŞ

Küresel liberalizasyon ile birlikte finansal piyasalar çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Teknolojinin de destek olduğu bu gelişim sayesinde hisse senedi piyasaları uluslararası düzeyde önem kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları, oynaklığın yüksek olması nedeniyle gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmuştur. Hisse senedi piyasalarına artan bu talep nedeniyle, gelecekteki hisse senedi fiyatlarının tahmin edilebilirliği konusu önem kazanmıştır. Fama (1970) bu durum için etkin piyasa hipotezini geliştirmiştir. Fama'ya göre etkin bir piyasa, piyasadaki tüm bilgiyi yansıtmaktadır. Etkin bir piyasada, tüm yatırımcıların bilgiye eşanlı ve ücretsiz ulaşabildiği varsayılır. Bu bilgiler üç şekilde incelenir. Bunlardan ilki zayıf formda etkinlik, ikincisi yarı güçlü formda etkinlik ve üçüncüsü güçlü etkinliktir. Hisse senedi fiyatlarına ilişkin bilgiler sadece geçmiş dönem fiyat hareketlerini içeriyorsa bu durum zayıf formda etkinliği göstermektedir. Eğer yatırımcı tarafından kullanılan bilgiler, geçmiş fiyat hareketleri yanında makroekonomik olayları veya verileri de içeriyorsa bu yarı güçlü formda etkin bir piyasayı göstermektedir. Son olarak piyasadaki tüm bilgiler hisse senedi fiyatlarına yansımış ise bu durum güçlü formda etkinliği göstermektedir. Zayıf formda etkin bir piyasada fiyat hareketleri belirli bir olasılık dağılımına bağlı kalmakta ve kazançlar zaman içinde değişmemektedir. Ancak günümüzde böyle bir piyasadaki bahsetmek oldukça zordur.

Hisse senedi fiyatları gerek geçmiş fiyat hareketlerinden gerek makroekonomik olaylardan gerekse siyasi gelişmelerden etkilenebilmektedir. Ayrıca hisse senedi piyasası bir ekonominin gelişmişlik düzeyinin öncü bir göstergesidir. Araştırmacılar bir yandan hisse senedi piyasası ile ekonomik durum arasındaki ilişkiyi incelerken bir yandan da etkin piyasa hipotezi sayesinde hisse senedi fiyatlarının gelecekle ilgili beklentileri yansıttığı üzerinde durmuşlardır. Her iki hipotezde de hisse senedi fiyatlarına etki eden makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi finansal strateji açısından önemlidir.

Ekonomik gelişmelere karşı finans piyasaları riskli yapısından dolayı oldukça hızlı tepki vermektedir. Bu tepkiler iktisadi teoriler tarafından net bir şekilde açıklanamamaktadır. Farklı ülkelerin farklı mali politikaları olduğundan ve zaman içinde de tepkiler farklılaştığından bu etkileri belirlemek zorlaşmaktadır.

Makroekonomik deęişkenlerdeki dalgalanmalar firmaların gelecekteki nakit akımlarını ve dolayısıyla iskonto oranlarını etkilemektedir (Geske ve Roll, 1983; Chen vd., 1986; Fama, 1981). Ayrıca firmalar sermaye gereksinimlerini, uzun dönem fon ihtiyaçlarını hisse senedi piyasası yolu ile karşılamaktadırlar. Bir firmanın hisse senedi fiyatı, o şirketin mali performansını yansıtır. Bu performans faiz oranı, enflasyon, döviz kuru gibi makroekonomik deęişkenlerden önemli ölçüde etkilenebilmektedir.

Makroekonomik deęişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi ilk başlarda temel ekonometrik ve istatistiksel analizlere dayanırken, günümüzde daha karmaşık bir yapıda incelenmeye başlanmıştır. Dinamik etkileşimi ilk olarak inceleyen Mukherjee ve Naka (1995) hisse senedi fiyatları ile makroekonomik deęişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisi olduğunu belirtmiştir.

Bu çalışmada, makroekonomik deęişkenler ile hisse senedi fiyatları arasındaki dinamik ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada makroekonomik deęişkenler olarak; faiz oranı için bankalarca açılan mevduatlara uygulanan aylık ortalama faiz oranı, enflasyon oranı için tüketici fiyat endeksi (TÜFE), döviz kuru için USD/TRY paritesi, ekonomik faaliyetlerin göstergesi olarak sanayi üretim endeksi, para arzı için ise ekonomideki nakit para, dolaşımdaki çekler, vadesiz mevduatlar, kısa vadeli mevduatlar ve tasarrufların toplamından oluşan M_2 para arzı kullanılmıştır. Hisse senedi fiyatlarının göstergesi olarak ise Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksi kullanılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, hisse senedi piyasalarına ilişkin çeşitli kavramlar açıklanmış ve Türkiye’de hisse senedi piyasalarına ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, makroekonomik deęişkenler ile hisse senedi fiyatları arasındaki iktisadi etkileşim açıklanmış, yerli ve yabancı literatür özetlenmiştir. Dördüncü bölümde ise kullanılacak olan ekonometrik yöntemler kısaca açıklanmış ve dinamik ilişkiyi belirlemek adına ekonometrik analizler yapılmıştır. Analiz kısmında ilk olarak deęişkenlerin durağanlık yapıları incelenmiştir. Daha sonra deęişkenler ikili olarak ele alınmış olup iki aşamalı Engle-Granger eştümleşme testi yapılmıştır. İkili olarak eştümleşik olan seriler için hata düzeltme modelleri kurulmuş ve nedenselliğin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra tüm deęişkenler birlikte ele alınmış ve Vektör Otoregresyon (VAR) sistemine dâhil edilmiştir. Kurulan Vektör Otoregresyon (VAR) modeliyle Johansen Eştümleşme testi yapılmış ardından Vektör Hata Düzeltme (VEC) modeli kurulmuştur. Uygulama kısmının sonunda

ise VAR tabanlı etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatlarının uzun dönemde, döviz kuru, enflasyon oranı, para arzı ve sanayi üretim endeksi değişkenlerinin nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca hem uzun dönemde hem de kısa dönemde faiz oranı ve döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir

2. HİSSE SENEDİ PİYASALARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE TÜRKİYE'DE HİSSE SENEDİ PİYASALARI

2.1. Hisse Senedi Piyasalarına İlişkin Temel Kavramlar

2.1.1. Borsa nedir?

Alıcı ile satıcının veya onların vekillerinin, emtia, menkul kıymet veya buna benzer misli emtia veya kıymetten sayılan diğer şeyler üzerinde alım-satım yapmak amacı ile bir araya geldikleri, belirli sürelerde, belirli yerlerde kurulan, belli kurullarla çalışan organize edilmiş merkezi pazarlara borsa denir. Borsalar genel olarak iş konularına göre adlandırılmaktadır. Döviz borsası (foreign exchange bourse), ticaret borsası (commodity exchange), altın borsası (gold exchange), menkul kıymetler borsası (securities exchange) gibi adlar taşır. Borsaların, pazar ve panayırlardan başlıca farkı, menkul kıymetlerin veya malların hazır bulundurulmasına gerek duyulmaksızın örnek ya da standartlar üzerine alım satım yapılabilmesidir (Karşlı, 2004: 214).

2.1.2. Hisse senedi nedir?

Hisse senedi, anonim şirketler tarafından çıkarılan ve şirketin sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senedi alan yatırımcı şirkete ortak olur. Ancak, hisse senetlerinin değerinin her an değiştiği, dolayısıyla düşebileceği de unutulmamalıdır.

Hisse senedi sahibine aşağıdaki hakları sağlar;

- Ortaklık hakkı
- Yönetime katılma (oy) hakkı
- Kâr payı alma hakkı
- Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı)
- Tasfiyeden pay alma hakkı
- Bedelsiz pay alma hakkı
- Bilgi alma hakkı.

Hisse senedi sahipleri temel olarak iki türlü gelir elde edebilir. Bunlar, sermaye kazancı ve kâr payı gelirlerdir. Sermaye kazancı, hisse senedinin değerindeki olası artıştan elde edilen gelirdir. Kâr payı geliri ise, şirket yılsonunda kâr ettiği takdirde, bunun dağıtılmasından elde edilen temettü (kâr payı) miktarıdır. Borsa şirketleri kârını nakit olarak veya hisse senedi ihraç ederek dağıtabilir (TSPAKB, 2011: 8).

2.1.3. Borsada endeks kavramı ve önemi

Hisse senedi endeksi, genellikle belli bir hisse senedi örneğine bağlı olarak, piyasanın toplam performansını yansıtmak amacıyla oluşturulan istatistiksel bir göstergedir. Hisse senedi endekslerinin önemi şu şekilde sıralanabilir (Dağlı, 2000: 190-191);

- Endeksler, hisse senedi fiyatlarında zaman içinde meydana gelen toplu değişimi ortaya koyarlar.
- Piyasa portföyünün veriminin hesaplanmasında endekslerden yararlanır. Dolayısıyla, kurumsal ve bireysel yatırımcılara, sahip oldukları portföylerin belli bir dönem boyunca gösterdiği performansı, piyasanın genel performansı ile karşılaştırma imkânı sağlarlar.
- Endeksler, hisse senedi piyasasındaki gelişmeler ile genel ekonomik göstergelerdeki değişimler arasında karşılaştırma yapma imkânı sağlarlar.
- Sermaye piyasası analizlerinde, beta katsayılarının hesaplanmasında endekslerden yararlanır.
- Endekslerden yararlanılarak, endekse dayalı opsiyon ve future sözleşmeleri ile yatırım fonları gibi yeni yatırım araçları geliştirilebilir.
- Alternatif yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırılmasında endeksler yatırımcılara önemli bilgiler sağlar.

2.2. Türkiye’de Hisse Senedi Piyasaları

BİST’te hisse senetleri 3 Ocak 1986’da işlem görmeye başlamıştır. Geçmişe dönük inceleme yapıldığında Türkiye’de hisse senedi piyasasının başlangıç tarihinin 1866 olarak görülmektedir. 1854 Kırım Savaşı ile başlayan Osmanlı borçları nedeniyle borsanın kuruluşu ivme kazanmıştır. Osmanlı Devleti borçlarını ödeyebilmek için borçlanma tahvilleri piyasaya sürmüştür. Galata bankerleri olarak bilinen gayrimüslim bankerler tezgâh altı bir piyasada bu tahviller ile işlemler yapmışlardır. Galata bankerlerinin 1864 yılında

dernekleşmesinden sonra Osmanlı Devleti, ticaretin hukuki çerçevede yapılması için 1866 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası'nı kurmuştur. 1906 yılında çıkarılan bir nizamname ile bu borsa Esham ve Tahvilat Borsası'na dönüştürülmüştür.

Cumhuriyet döneminde, 1922 yılında çıkarılan yeni bir nizamname ile borsada bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiştir. 1929 yılında kabul edilen 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında çalışmaya başlamıştır. Ancak 1938 yılında çıkarılan bir kararname ile borsa Ankaraya taşınmıştır fakat 1941 yılında borsa tekrar İstanbul'a nakledilmiştir.

Türkiye'de 1981 yılı Temmuz ayında yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası yeniden düzenlenirken Menkul Kıymetler Borsası'na yeni bir şekil ve içerik verilmek istenmiş ve 6 Mart 1983 yılında 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde kararname çıkarılmıştır. 26 Aralık 1985 tarihinde BİST faaliyetlerine başlamıştır (İnternet: <http://borsaistanbul.com/data/yayinlar/ik.pdf>).

2.2.1. BİST'te işlem gören endeksler

2.2.1.1. BİST 100 endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden, belirli şartlara göre seçilen 100 hisse senedinden oluşmaktadır. BİST 100 Endeksi, BİST 30 ve BİST 50 Endeksi'nde yer alan hisse senetlerini otomatik olarak kapsamaktadır. Bu endeks Ocak 1986'da 1 değeriyle işleme başlamıştır.

2.2.1.2. BİST 50 endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden, belirli şartlara göre seçilen 50 hisse senedinden oluşmaktadır. BİST 50 Endeksi, BİST 30 Endeksi'nde yer alan hisse senetlerini otomatik olarak kapsamaktadır. Bu endeks 28 Aralık 1999'da 15.208,78 değeriyle işleme başlamıştır.

2.2.1.3. BİST 30 endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden, belirli şartlara göre seçilen 30 hisse senedinden oluşmaktadır. Bu endeks 27 Aralık 1996'da 976 değeriyle işleme başlamıştır.

2.2.1.4. BİST 10 banka endeksi

Likiditesi ve piyasa değeri en yüksek olan 10 banka hisse senedinden oluşmaktadır. Bu endeks 31 Aralık 2009'da 119.536,52 değeriyle işleme başlamıştır.

2.2.1.5. BİST 100-30 endeksi

BİST 100 endeksine dâhil olup da BİST 30 endeksinde yer almayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. Bu endeks 31 Aralık 2008'de 26.864,07 değeriyle işleme başlamıştır.

Bu endekslerin dışında BİST'te işlem gören sektörel endeksler, şehir endeksleri ve BİST kurumsal endeksleri, kobi endeksleri, temettü endeksleri de bulunmaktadır (<http://borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/IMKB%20Endeksleri.pdf>).

Şekil 1.1. BİST'te işlem miktarı ve işlem hacminin yıllara göre dağılımı

Şekil 1.1. incelendiğinde özellikle 2008 yılından sonra hem işlem hacminde hem de işlem miktarında kayda değer bir artışın olduğu görülmektedir. Şüphesiz ki bu artış BİST'teki yatırımcı sayısının arttığını da ima etmektedir.

Dünya Borsalar Federasyonu verilerine göre 2012 yılında yerel para birimi cinsinden yapılan performans değerlendirmesinde BİST 1. Sırada yer almaktadır.

Çizelge 1.1. 2012'de yerel para birimi cinsinden en çok kazandıran 10 dünya borsası

Sıra	Borsalar	Yıllık Değişim (2012/2011)
1	BİST	%52,6
2	Mısır Borsası	%50,8
3	Tayland Borsası	%35,8
4	Atina Borsası	%33,4
5	Filipinler Borsası	%33,0
6	Hindistan Ulusal Borsası	%31,8
7	Hindistan Bombay Borsası	%31,2
8	Warsaw Borsası (Polonya)	%26,2
9	Almanya Borsası (DAX)	%24,8
10	Nasdaq QMX Borsası	%24,2

<http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-17191sgc.pdf>

Çizelge 1.1'den BİST100'nin yabancı yatırımcıyı çeken bir yapı içerisinde olduğu sonucuna varılabilir. Aynı kaynak 2012 yılında USD'yi temel alan tahvil ticaretinde, BİST'i dünya

borsaları içinde 7. sırada göstermiştir. Sonuç olarak BİST giderek artan bir ivmeyle uluslararası boyutta önem kazanmaktadır.

3. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İKTİSADİ İLİŞKİ VE LİTERATÜR

Bu çalışmada kullanılan makroekonomik değişkenler ile hisse senedi fiyatları arasındaki iktisadi ilişki irdelenmiştir. Bunun için önce ilgili değişken ortaya koyulmuş, daha sonra ilgili değişkenler ile hisse senedi fiyatları arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar özetlenmiştir.

3.1. Faiz Oranı

Borsa ve faiz oranı, bir ülkedeki ekonomik büyümenin iki önemli faktörüdür. Yatırımcılar ve politika yapıcılar faiz oranının borsa üzerindeki etkisine bakarak; para politikasını, risk yönetim uygulamalarını, finansal varlık değerlemelerini ve hükümet uygulamalarını izleme imkânı bulurlar.

Ekonomik büyüme ile doğrudan ilişkili olan faiz oranı, belli bir zaman sürecinde kullanılan para için ödenen ücret olarak tanımlanabilir. Borçlu açısından faiz oranı, borçlanılan paranın maliyetidir. Borç verenin açısından ise, borç verilen paranın ücretidir.

Yatırımcılar veya şirketler daima etkin bir piyasada yatırım yapmak isterler. Etkin olmayan bir piyasada birkaç kişinin olağanüstü kâr elde etmesi, diğer yatırımcıların güven kaybına neden olmaktadır. Bu durumda, bankaların mevduat sahiplerine ödediği faiz oranı artarsa, yatırımcılar sermayelerini hisse senedi piyasasından bankalara kaydırırlar. Bu durum hisse senetlerine olan talebi azaltacağından, hisse senedi fiyatlarında bir azalma görülür. Bu döngünün tam tersi de doğrudur. Bir başka durumda ise, bankaların mevduat sahiplerine ödediği faiz oranının artması, borç verme faiz oranlarını da artıracığından, ekonomideki yatırımlar azalacaktır. Bu durum şirket operasyonlarını etkileyeceğinden, borsada işlem gören şirket hisselerinin değeri azalacaktır. Bu nedenle teorik olarak hisse senedi fiyatları ile faiz oranı arasında negatif bir ilişki vardır (Alam ve Uddin, 2009, 43-44).

Faiz oranının, varlık fiyatlarına etkisini, sermaye varlıkları fiyatlama modeli (SVFM) ile açıklanabilir. SVFM, çeşitlendirilmiş portföyler arasından, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi açıklayan bir yöntemdir. SVFM (3.1)'deki gibi formüle edilir:

$$E(R_i) = R_f + B_i[E(R_m - R_f)] \quad (3.1)$$

Burada;

$E(R_i)$:	Finansal varlıktan beklenen getiri
R_f :	Risksiz faiz oranı
$B_i[E(R_m - R_f)]$:	Varlığın risk primi
B_i :	Varlık getirisinin piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlılık katsayısı
R_m :	Beklenen piyasa getirisi

olarak ifade edilmektedir.

Risksiz faiz oranı ile ilişkili olan risk primi, finansal varlığın risk karşısındaki ödenmeme tazminatıdır. Risksiz faiz oranı, teorik olarak devlet iç borçlanma faiz oranına eşittir. Yani yatırımcı isterse hiçbir risk almadan hazine bonusu satın alarak riskini sifıra indirebilir. Bu nedendir ki yatırımcılar, bir finansal varlıktan beklediği getiri oranının, devlet iç borçlanma senetlerindeki faiz oranından yüksek olmasını isterler. Bir hisse senedinin seçiminde, beklenen getiri oranı büyük öneme sahiptir. Çünkü faiz oranlarındaki değişim, teorik olarak yatırımcının beklediği getiri oranını da etkileyecektir. Bu etkiyi daha net olarak, bir hisse senedinin fiyatını belirlemede kullanılan basit kâr payı-iskonto modeli (Gordon büyüme modeli) ile açıklanabilir. Modele ait eşitlik (3.2)'deki gibidir (Bozkurt ve diğerleri, 2001: 129):

$$P = \frac{D_1}{k-g} \quad (3.2)$$

Burada;

P :	Hisse senedi fiyatı
D_1 :	İlk periyot sonrası kâr payı
k :	İskonto oranı (beklenen getiri oranına eşittir)
g :	Kâr payı büyüme oranı

olarak ifade edilmektedir.

Politika yapıcılar faiz oranlarını değiştirdiğinde, risksiz faiz oranı da değişecektir. Risksiz faiz oranının değişmesiyle birlikte yatırımcının beklediği getiri oranı (k) da değişecektir. Bu durumda hisse senedinin fiyatı da ters yönlü değişim gösterecektir.

Reilly ve Brown (2002)'e göre faiz oranları, enflasyon ve hisse senedi fiyatları arasında doğrudan doğruya ve tutarlı bir ilişki yoktur. Bu durumun sebebi, hisse senetlerinden elde edilen nakit akımlarının, enflasyon ve faiz oranlarıyla birlikte değişebilir olmasıdır. Bu yüzden nakit akımlarındaki değişimin, faiz oranlarındaki değişimi arttıracacağı veya dengeleyeceği açık bir şekilde ifade edilemez. Araştırmacılar, bu ilişkiyi kâr payı-iskonto modeli tabanlı olmak üzere Pozitif, Negatif ve Aşırı Negatif senaryo şeklinde açıklamaya çalışmışlardır.

- *Pozitif Senaryo:* Enflasyondan dolayı artan faiz oranları nedeniyle üretim maliyetleri artmaktadır. Firma bu duruma ürün maliyetlerini arttırarak yanıt vermektedir. Bu durumda hisse senedi fiyatları oldukça istikrarlı olabilir. Çünkü, yatırımcının beklediği getiri oranı (k)'daki artış, büyüme oranı (g)'deki artış ile dengelenecektir. Bu nedenle hisse senedi getirileri, enflasyon ve faiz oranı ile aynı yönde hareket etmektedir.
- *Yarı Negatif Senaryo:* Enflasyon artışından dolayı artan faiz oranı nedeniyle üretim maliyetleri artmaktadır. Ancak firma, üretim maliyetlerindeki artışı ürün fiyatlarına yansıtamadığı için, beklenen nakit akımları ya çok az değişmiştir ya da hiç değişmemiştir. Bu durumda beklenen getiri oranı (k)'da artış görülmekte ancak büyüme oranı (g) sabit kalmaktadır. Bu nedenle hisse senedi fiyatları azalmaktadır.
- *Aşırı Negatif Senaryo:* Enflasyon artışından dolayı artan faiz oranı nedeniyle nakit akışları azalır. Çünkü enflasyon nedeniyle kazançlar azalır. Alternatif bir düşünce ile durumu açıklamak gerekirse, enflasyonun olduğu dönemde üretim maliyetleri artar. Ancak birçok firma bu dönemde ürün fiyatlarını arttıramaz. Bu da firmanın kâr marjının azalmasına neden olur. Bu durumda beklenen getiri oranı (k)'da artış, büyüme oranı (g)'de azalış beklenmektedir. Bu nedenle hisse senedi fiyatlarında sert düşüşler görülmektedir.

Faiz oranı, enflasyon ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki, faiz oranları ve tahvil fiyatları arasındaki ilişki gibi net değildir. Faiz oranının hisse senedi fiyatlarına olan etkisi, faiz oranlarının değişimine neden olan faktöre bağlıdır. Bu faktörün beklenen nakit akımlarına

olan etkisine bakılarak hisse senedi fiyatları için yön tayin edilebilir. Buradan da anlaşılacağı gibi faiz oranı değişiminin hisse senedi fiyatlarına etkisi zaman içerisinde değişebilmektedir. Bu yüzden, faiz oranının hisse senedi fiyatları üzerindeki negatif etkisi her zaman doğru değildir. Buna ek olarak faiz oranının hisse senedi fiyatları üzerindeki negatif etkisi tüm piyasalar için doğru olsa bile; enflasyon ve faiz oranındaki artış bazı sektörlerde, kâr paylarına, beklenen nakit akımlarına, büyüme oranlarına pozitif olarak yansiyabilir (Reilly ve Brown, 2002: 421-422).

Wongbangpo ve Sharma (2002), faiz oranı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamışlardır. Faiz oranlarındaki oynaklık varlık fiyatları açısından önemli bir yere sahiptir. Standart ekonomik tartışmalar, varlık fiyatlarının şimdiki değerini hesaplamada kullanılan iskonto modeli etrafında dönmektedir. Faiz oranındaki bir artış, yatırımcının beklediği getiri oranını da artırmakta bu da varlık fiyatını ters yönde etkilemektedir. Fırsat maliyeti olarak ölçülen nominal faiz oranı yatırımcıların varlık tutma kararlarını etkileyecektir. Fırsat maliyetindeki bir artış yatırımcıların portföylerini, hisse senetlerinden diğer varlıklara hareket ettirecektir. Bu yüzden faiz oranındaki artışın, portföy dağılımı açısından hisse senedi fiyatları üzerinde negatif etkisi vardır. Ayrıca, faiz oranındaki artış resesyona neden olmaktadır, bu da gelecekteki şirket kârının azalmasına yol açmaktadır. Yükselen faiz oranından dolayı, finansman giderlerinin artması şirket kârını azaltabilir. Kısaca, yüksek faiz oranı yatırımcıların, kurumsal olarak birleşmelerini, yeni yatırımlarını ve yeni satın alımlarını olumsuz etkiler (Wongbangpo ve Sharma, 2002: 30-31).

Hamrita ve Trifi (2011)'e göre faiz oranındaki bir artış gelecekteki kâr payı gelirlerinin şimdiki değerini azaltır, bu da hisse senedi fiyatlarının baskılanmasına neden olur. Ters durumda ise düşük faiz oranı, borçlanma maliyetlerini düşüreceğinden, ekonomik etkinliği ve yatırımları artıracaktır. Bu durumda borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatları artacaktır (Hamrita ve Trifi, 2011: 220).

Pallegedera (2012), çalışmasında merkez bankalarının enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını bir araç olarak kullandığını, bunun da dolaylı yoldan hisse senedi piyasasının performansını etkilediğini, bunun sonucunda da ülkenin tüm ekonomik performansının etkilendiğini belirtmiştir. Bu yüzden Merkez Bankası Para Politikası Kurulu her ay düzenli olarak toplanarak ideal faiz oranını belirlemektedir (Pallegedera, 2012: 2).

Geske ve Roll (1983) faiz oranı ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamışlardır. Hisse senedi getirilerini etkileyen negatif (pozitif) bir şok, yüksek (düşük) işsizliğe ve düşük (yüksek) şirket gelirlerine neden olmaktadır. Bu da kişisel ve kurumsal vergi gelirlerinin azalmasına (artmasına) yol açmaktadır. Hazine gelirlerindeki azalma (artma), hükümet harcamalarını değiştirmeyeceğinden hazine açığı artmaktadır (azalmaktadır). Hazine bu duruma kamu borçlanmasını artırarak (azaltarak) yanıt verir. Merkez bankası bu durumda, hazine borçlarını ödemek için para arzını arttıracaktır (azaltacaktır). Para tabanındaki artışla (azalışla) birlikte, yüksek (düşük) enflasyon görülecektir. Rasyonel davranan yatırımcılar, hisse senedi piyasasındaki tesadüfi bir şokun, mali ve parasal tepki zincirini tetikleyeceğinin farkındadırlar. Yatırımcılar bu yüzden, hisse senedi getirilerinden elde ettikleri sinyal ile eşanlı olarak kısa dönem varlıklarının fiyatlarını değiştirirler. Merkez bankasının, reel bir şok tarafından tetiklenen bütçe açığındaki artış (azalış) ölçüsünde, para arzını arttırması (azaltması) beklenemez. Hazine, bu dengeyi korumak için borçlanma senetlerinin arzını arttırır (azaltır). Bu da reel faizlerde artışa (azalışa) neden olacaktır (Geske ve Roll, 1983: 28-29).

Adam ve Tweneboah (2008), Gana için hisse senedi piyasalarına etki eden makroekonomik faktörleri incelemiştir. Analizi, VECM tekniği ile yapılan çalışmada Ocak 1991 - Nisan 2006 arası üçer aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada; doğrudan yabancı sermaye yatırımları, faiz oranının vekili olarak üç aylık hazine bonosu faiz oranı, enflasyonun ölçüsü olarak tüketici fiyat endeksi ve döviz kuru değişkenleri makroekonomik değişkenler olarak ele alınmıştır. Çalışma sonucunda faiz oranı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, hisse senedi fiyat hareketlerini tanımlayan anahtar değişkenler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, faiz oranı ile hisse senedi fiyatları arasında güçlü bir ters ilişki olduğu belirlenmiş olup, faiz oranındaki yukarı yönlü bir şokun, 5 çeyrek sonra Databank Stock Index'te keskin düşüşlere neden olduğu açıklanmıştır (Adam ve Tweneboah, 2008: 1-12)

Mukherjee ve Naka (1995), çalışmalarında VECM modelini kullanarak, hisse senedi fiyatlarıyla makroekonomik değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmada bağımlı değişken olarak, TSE endeksi, bağımsız değişken olarak; döviz kuru, para arzı, tüfe, sanayi üretim endeksi, devlet tahvili faiz oranı(uzun dönem), bankaların mevduat sahiplerine ödediği faiz oranı(kısa dönem) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, tokyo borsası endeksi ile uzun dönem faiz oranları arasında negatif ilişki elde edilmişken, kısa dönem faiz oranlarının endeks üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit

edilmiştir. Yazarlar bu ilişkiyi açıklarken, uzun dönem faiz oranının, SVFM modelindeki risksiz oran (risk-free rate) bileşenine en iyi vekil olduğunu belirtmişlerdir (Mukherjee ve Naka, 1995: 226-232).

Durukan (1999), makroekonomik değişkenlerin BİST’de hisse senedi fiyatlarına etkisini incelemiştir. Ocak 1986 - Aralık 1998 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada EKK yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, hisse senedi fiyatlarını açıklamada en etkin değişkenin faiz oranı olduğu belirtilmiştir (Durukan, 1999: 28-39).

Özer vd. (2011), çalışmalarında hisse senedi getirileri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ocak 1996- Aralık 2009 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada Johansen-Juselius eşbütünleşme testi, Granger nedensellik testi, ve VEC modelleri kullanılmıştır. İkili eşbütünleşme testlerine göre hisse senedi getirileri ile faiz oranı arasında uzun dönemli denge ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Granger nedensellik analizine göre ise faiz oranından hisse senedi getirilerine doğru tek yönlü ilişki saptanmıştır (Özer vd. 2011: 163-182).

Teker ve Alp (2014), gelişmekte olan piyasalarda faiz oranı ve hisse senedi piyasaları arasındaki nedensellik ilişkilerini incelemiştir. Faiz oranı olarak hazine bonusu faiz oranlarının dikkate alındığı çalışmada, Türkiye, Brezilya, Çin ve Macaristan borsalarına ait günlük veriler kullanılmıştır. Granger nedensellik analizine göre; BİST 100 endeksinden 3 Aylık ve 5 Yıllık hazine bonolarına doğru tek yönlü, 6 aylık, 1 yıllık ve 3 yıllık hazine bonolarından BİST 100 endeksine doğru tek yönlü ilişkiler tespit edilmiştir (Teker ve Alp, 2014, 63-73).

3.2. Enflasyon

En genel anlamıyla enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artmasıdır. Gelirlerinde veya finansal varlıklarında, fiyatlar genel düzeyindeki kadar artış sağlayamayan bireyler veya kurumlar teorik olarak zarar etmektedir.

Hisse senedi fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında bir görüş birliği sağlanamadığı görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları, enflasyonun hisse senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilediğini, bazıları ise negatif yönde etkilediğini

savunmuşlardır. İki değişken arasında pozitif ilişki olduğunu öne sürenler iddialarını Fisher hipotezine (1930) dayandırırken, negatif ilişki olduğunu öne sürenler ise iddialarını Fama'nın (1981) çalışmasına dayandırmaktadırlar (Ayaydın ve Dağlı, 2012: 47).

Fisher hipotezine göre piyasadaki nominâl oranlar, beklenen enflasyon ve beklenen reel oranların toplamından oluşmaktadır. Yani piyasa (nominâl) faiz oranı ile beklenen enflasyon birebir hareket ederken, reel faiz oranı uzun dönemde enflasyondan etkilenmemektedir. Bu durumda, hisse senedi getirileri ile enflasyonun aynı yönde hareket ettiği söylenebilir. Bu yüzden hisse senetleri gibi reel varlıklar enflasyona karşı koruma sağlayabilirler (Sohail ve Hussain, 2009:185).

Fama (1981), hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında iki değişken arasında negatif bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Ancak bu ilişkinin sahte bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Fama'ya göre bu negatif ilişki, reel kesim faaliyetleri ile hisse senedi getirileri arasındaki pozitif ilişkiden kaynaklanmaktadır. Yani enflasyon, reel kesim faaliyetleri ile hisse senedi piyasası arasında bir vekil (proxy) değişkendir (Fama, 1981: 563).

Nelson (1976), Bodie (1976) Jaffe ve Mandelker (1976) Fama ve Schwert (1977) ABD için hisse senedi getirileri ile enflasyonun, beklenen ve beklenmeyen bileşenleri arasında negatif ilişki tespit etmişlerdir.

Schwert (1981), çalışmasında hisse senedi fiyatlarının enflasyon hakkındaki bilgilere verdiği tepkiyi incelemiştir. Beklenmeyen enflasyon ile hisse senedi getirileri arasında bir ilişki beklenmesinin önemli bir nedeni; beklenmeyen enflasyonun, beklenen enflasyonun gelecekteki değerleri hakkında yeni bilgiler içermesidir. Eğer tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları açıklandığında, bu oranlar gelecekteki enflasyon hakkında yeni bilgiler içeriyorsa bu durum hisse senedi piyasası için kötü haberdur. Çalışmada 1953-1978 arası günlük veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda S&P500 bileşik endeksinin, TÜFE açıklamaları yapıldığı anda bu duruma tepki verdiği, şayet beklenmeyen enflasyon oluşmuş ise bu durumdan negatif yönde etkilendiği belirtilmiştir (Schwert, 1981: 15-16).

Cozier ve Rahman (1988), çalışmalarında hisse senedi getirileri enflasyon ve reel faaliyet arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada hisse senedi getirileri için Fisher hipotezine dayalı (3.3)'teki regresyon denklemi yazılmıştır.

$$RS_t = \alpha_0 + \alpha_1 EI_t + \alpha_2 UI_t + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

Burada;

RS_t : t zamanındaki reel hisse senedi getirisi,

EI_t : t zamanındaki beklenen enflasyon bileşeni,

UI_t : t zamanındaki beklenmeyen enflasyon bileşeni,

ε_t : t zamanındaki tesadüfi hata terimi olarak ifade edilmektedir.

Çalışma sonuçlarına göre, reel hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında ters yönlü ilişki bulunmuştur. Ancak bu ilişkinin sahte olduğu belirtilmiştir. Granger nedensellik analizine göre ise enflasyonun, reel hisse senedi getirilerinin nedeni olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışma Fama (1981) çalışmasını destekler niteliktedir (Cozier ve Rahman, 1988: 759-761).

Hisse senedi getirileri azaldığı zaman, kişisel ve kurumsal vergi gelirleri de azalacaktır. Bu durumda, hazine gelirleri azaldığı ve hükümet harcamaları değişmediği için bütçe açığı oluşacaktır. Oluşan bu açık nedeniyle para arzında artış olacaktır. Bu da beklenen enflasyonu arttıracaktır. Bu yüzden hisse senedi getirilerindeki değişimler (sinyaller), enflasyonist beklentilerin nedenidir. Vatandaşlar enflasyonist beklentilere göre eşanlı olarak reel parasal dengelerini değiştireceklerdir (Geske ve Roll, 1983: 6-7).

SVFM modeline göre ise, enflasyon oranındaki artış nominal risksiz faiz oranını (risk-free rate) arttırır, bu da iskonto oranında (k) artışa neden olur. Bu nedenle hisse senedi fiyatları ile enflasyon arasında negatif ilişki vardır. (Mukherjee ve Naka, 1995: 225).

Hsing (2011), Macaristan Borsası'na etki eden makroekonomik faktörleri incelemiştir. 2000-2010 arası üçer aylık verilerin kullanıldığı çalışma GARCH yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada; reel üretim, hükümet borçları, para arzı, reel faiz oranı, nominal efektif döviz kuru, beklenen enflasyon oranı, S&P500 endeksi, DAX ve Euro bölgesi tahvil faiz oranı

değişkenleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda enflasyon ile hisse senedi endeksi arasında ters yönlü ilişki olduğu belirtilmiştir (Hsing, 2011: 9).

Lee (1992), çalışmasında hisse senedi getirileri, faiz oranı, enflasyon ve reel ekonomik faaliyet arasındaki nedensel ilişkileri VAR yöntemini kullanarak açıklamıştır. Analiz sonuçlarına göre; hisse senedi getirilerinin enflasyondaki değişimin çok küçük bir kısmını açıkladığını, ancak enflasyondaki değişimlerin önemli bir kısmının, faiz oranı tarafından açıklandığı belirtilmiştir. Ayrıca reel ekonomik faaliyetteki değişimlerin önemli bir kısmını hisse senedi getirileri tarafından açıklandığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma da Fama (1981) çalışmasındaki deneysel bulguları güçlü kılmaktadır (Lee, 1992: 1602).

Büyükşalvarcı (2010), Ocak 2003 – Mart 2010 arası aylık verileri kullanarak, çoklu regresyon yöntemiyle, BİST-100 endeksine etki eden makroekonomik faktörleri incelemiştir. Çalışmada; tüketici fiyat endeksi, kısa dönem faiz oranı, altın fiyatları, sanayi üretim endeksi, petrol fiyatları, döviz kuru ve para arzı değişkeni bağımsız değişkenler olarak yer almıştır. Çalışma sonucuna göre, enflasyonun %10 anlamlılık düzeyinde BİST-100 endeksine etki etmediği belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak, enflasyon rakamları duyurulmadan önce, piyasanın enflasyonu yaklaşık olarak doğru resmettiği gösterilmiştir. (Büyükşalvarcı, 2010: 413).

Abu-Libdeh ve Harasheh (2011), çalışmalarında Filistin için, hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini ve korelasyon yapısını incelemiştir. 2000-2010 arası üçer aylık verilerin kullanıldığı çalışmada makroekonomik değişkenler, gayri-safi yurt içi hasıla, enflasyon oranı, ticaret dengesi, Londra bankalar arası borçlanma faiz oranı (LIBOR) ve döviz kuru olarak İsrail Şekli/USD paritesidir. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatları ile enflasyon arasında negatif korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir. Granger nedensellik analizine göre ise, enflasyon ile hisse senedi fiyatları arasında bir ilişki tespit edilememiştir (Abu-Libdeh ve Harasheh, 2011: 145-150).

Yurttançıkılmaz (2012), çalışmasında, enflasyon ve döviz kurunun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çoklu doğrusal regresyon modeli sonuçlarına göre, enflasyon ve döviz kuru değişkenleri hisse senedi getirilerindeki değişimin %96.3'ünü açıklamaktadır. Ancak R^2 , Durbin Watson istatistiğinden ($d.w=0,114$) büyük olduğu için bu durum sahte regresyon problemini doğurmuştur. Johansen Eştümleme analizi sonuçlarına

göre deęişkenler arasında uzun dönem denge iliřkisi mevcuttur. Eřtümleřme vektörü, BİST endeksine göre normalize edildięinde, enflasyon deęişkeninin katsayısının anlamlı ve negatif olduęu görülmektedir. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre enflasyondan BİST'ye doęru tek yönlü iliřki olduęu belirtilmiřtir (Yurttañıkımaz, 2012: 405).

Zengin ve Kurt (2006), BİST ve bazı makroekonomik deęişkenler arasındaki iliřkileri VAR analizi ile incelemiřlerdir. Ocak 1989 – Aralık 2003 arası aylık verilerin kullanıldıęı alıřmada, reel GSMH, reel dolar kuru, M1 ve M3 para arzı, TÜFE ve bankaların mevduat sahiplerine uyguladıęı faiz oranı makroekonomik deęişkenlerdir. alıřmada M1 ve M3 para arzı deęişkenleri ayrı ayrı VAR sistemine dâhil edilmiřtir. M1 para arzının dâhil olduęu ilk modelde, %10 anlamlılık düzeyinde enflasyondan hisse senedi getirilerine doęru nedensellik iliřkisi tespit edilmiřtir. Daha geniř anlamdaki para arzı M3'ün modele dâhil edildięi VAR sisteminde ise enflasyon ile hisse senedi getirileri arasındaki nedensellik iliřkisi ortadan kaybolmuřtur. M1 para arzının nedeni olarak, faiz oranı ve enflasyon tespit edilmiřtir. Bunun nedeni olarak, faiz oranı yükseldięinde dolařımdaki paranın azalması ve enflasyon oranı arttıęında halkın, parasını enflasyon karřısında ezdirmemek için harcamalarını arttırmaması olarak gösterilmiřtir (Zengin ve Kurt, 2006: 226-227).

Duman ve Karamustafa (2004), Türkiye'de hisse senedi piyasasının, enflasyona karřı etkin bir koruma saęlayıp saęlamadıęını belirlemeye alıřmıřlardır. Baęımsız deęişken olarak, sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıřtır. ARIMA yöntemiyle yapılan analizler sonucunda enflasyon ile reel üretim arasında negatif iliřki olduęu bulunmuřken, reel üretim ile reel hisse senedi getirilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iliřki bulunamamıřtır. Enflasyon trendinin, reel üretim düzeyindeki deęiřimden arındırılmasıyla yeni bir model kurulmuřtur. Bu model sonucunda ise enflasyon ile reel getiriler arasında pozitif iliřki olduęu belirtilmiřtir. Ancak bu iliřkinin beklenmeyen enflasyondan kaynaklandıęı tespit edilmiřtir (Duman ve Karamustafa, 2004: 98).

Gültekin (1983), alıřmasında 26 ülke için Fisher hipotezinin geçerlilięini arařtırmıřtır. Ocak 1947 – Aralık 1979 arası aylık verilerin kullanıldıęı alıřma ARIMA ile modellenmiřtir. alıřma sonucunda birçok ülke için enflasyon oranı ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliřki bulunamamıřtır. Hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında kurulan zaman serisi modellerinin açıklama gücü düřüktür. alıřmanın en arpıcı sonucu, nominal hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında pozitif

ve anlamlı ilişkinin olmayışıdır. Çalışmadaki 18 ülke için nominâl hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Özellikle ilginç bir diğer sonuç ise Almanya ve İsviçre gibi sanayileşmiş ülkelerde hisse senedi ve enflasyon arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olmasıdır. Avustralya, Kanada, Danimarka, Japonya ve ABD gibi diğer sanayileşmiş ülkeler için de hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında negatif ilişki bulunmasına rağmen, bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yazar sonuçların güvenilirliğini test etmek için daha sonra hisse senedi getirileri ile beklenen ve beklenmeyen enflasyonu, görünürde ilişkisiz regresyon modeli ile analiz etmiştir. Bu modelde, önceki ARIMA modeline göre daha güçlü ve negatif ilişkiler tespit edilmiştir. İngiltere için, hisse senedi getirileri ile beklenen enflasyon oranı arasında negatif ilişki bulunmasına rağmen, hisse senedi getirileri ile beklenmeyen enflasyon arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda İngiltere için hisse senedi piyasasının beklenmeyen enflasyona karşı koruma sağladığı söylenebilir (Gültekin, 1983: 51-59).

Karamustafa ve Karakaya (2004), enflasyonun borsa performansı üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmışlardır. Ocak 1995 – Haziran 2003 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışma Johansen-Juselius testi aracılığıyla oluşturulan Hata Düzeltme Modeli (ECM) ile yapılmıştır. Çalışmada borsa performansının göstergeleri olarak; işlem hacmi, piyasa değeri, BİST-100 endeksi, işlem miktarı, sözleşme miktarı, işlem gören şirket sayısı değişkenleri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre enflasyonun, kısa ve uzun dönem ilişkilerinin birlikte ele alındığı hata düzeltme modelinde işlem hacmi ve işlem miktarı üzerinde ters yönlü etkisinin olduğu belirtilmiştir. Kısa dönem ilişkiler ele alındığında ise enflasyon ile işlem hacmi arasında pozitif ilişki, işlem miktarı üzerinde ise anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. BİST-100 endeksi ve piyasa değeri değişkenleriyle kurulan hata düzeltme modelleri ise istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Karamustafa ve Karakaya, 2004: 25-32).

Kargı ve Terzi (1997), çalışmalarında BİST-100 endeksi ile tüketici fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkilerini VAR yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada Ocak 1986 – Haziran 1996 arası aylık veriler kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, enflasyon ile BİST arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. BİST ile faiz oranı arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamamasına rağmen, faiz oranları ile enflasyon arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ayrıca enflasyondaki değişimlerinin çoğunun faiz oranı tarafından açıklandığı belirtilmiştir. Bu da faiz oranının

BİST endeksini dolaylı yoldan etkilediğinin göstergesidir. Etki tepki analizine göre, reel kesim faaliyetlerini belirten sanayi üretim endeksi değişkeni ile BİST arasında çok zayıf bir ilişki olduğu açıklanmıştır. Bu durum, çalışmanın yapıldığı dönemde, BİST'nin enflasyonist baskılardan etkilendiğini ancak hisse senedi piyasasının, henüz enflasyona karşı bir korunma aracı olmadığını göstermektedir (Kargı ve Terzi, 1997: 31-39).

İbrahim ve Agbaje (2013), Nijerya için hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1997-2010 yılları arasındaki aylık verilerin kullanıldığı çalışmada uzun dönem ilişkiler için ARDL yöntemi, kısa dönem ilişkiler için ise VECM yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Fisher hipotezini destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre enflasyonun hisse senedi getirilerini pozitif yönde etkilediği ve enflasyon ile hisse senedi getirileri arasında uzun ve kısa dönem denge ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (İbrahim ve Agbaje, 2013, 146-157).

3.3. Döviz Kuru

Döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki, akademisyenler ve ekonomistlerin yanı sıra küreselleşme ile birlikte yatırımcılar açısından da önemli bir konu haline almıştır.

Döviz kuru ile hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim, akış-yaklaşımı modeli (Dornbusch ve Fischer, 1980) ve hisse senedi yaklaşımı modeli (Branson,1983; Frankel, 1983) olmak üzere iki ana teoriyle ilişkilidir (Lee vd, 2011: 789).

Akış-yaklaşımı modeline (geleneksel yaklaşım) göre, döviz kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik vardır. Bu nedensel ilişki ürün piyasası hipotezine dayandırılarak açıklanmıştır. Döviz kurundaki herhangi bir değişim firmanın, uluslararası rekabet düzeyini, kârlılığını ve hisse senedi fiyatını etkilemektedir. Ancak, döviz kuru dalgalanmalarının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi, önceden kolayca belirtilemez. Örneğin, ihracat odaklı bir ekonomide yerli paranın değer kaybetmesi, yerel firmaları uluslararası düzeyde daha rekabetçi kılarak kazançlarını arttırır, bu durum firmanın hisse senedi fiyatlarının artmasına neden olur. Ayrıca bir hisse senedinin fiyatı gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri olarak hesaplandığı için, yerli paranın değer kaybetmesi durumunda hisse senedi fiyatlarının artması beklenir. Üretimini ithal girdiler ile yapan bir firma için ise yerli paranın değer kaybetmesi, firmanın hisse senedi fiyatlarının düşmesine

neden olur. Bu durum da firmanın üretim maliyetlerinin artmasına ve ürün satışlarının azalmasına yol açar (Kollias vd., 2012: 136-137).

Hisse senedi yaklaşımı modeli; döviz kurunun, hisse senedi ve bonolar gibi finansal varlıkların arz ve talebine göre belirlendiği varsayımına dayanmaktadır. Bu modeller portföy denge modeli veya parasal model olarak tanımlanmaktadır. Portföy denge modeli, hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında negatif ilişki olduğunu ve hisse senedi fiyatlarının döviz kurunu etkilediğini belirtir. Bu modellere göre, bireysel yatırımcılar portföylerinde yerli ve yabancı finansal varlıklar tutarlar. Döviz kuru, finansal varlıkların arz ve talebinin dengelenmesinde rol oynar. Yerel hisse senedi fiyatlarındaki bir artış, bu hisse senetlerine olan talebi daha da arttıracaktır. Yerel yatırımcılar daha fazla hisse senedi alabilmek için ellerindeki yabancı varlıkları satacaktır, bu da yerel para biriminin değer kazanmasına neden olacaktır. Sonuç olarak hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında negatif ilişki vardır (Lee vd. 2011: 790).

Aggarwal (1981), döviz kurunun, çok uluslu firmaların bilançolarındaki kâr veya zarar durumunu etkilediğini, bu durumun da firmaların hisse senedi fiyatlarındaki değişimi tetiklediğini iddia etmiştir. Aggarwal'a göre döviz kurundaki değişim; direkt olarak çok uluslu firmaları, dolaylı olarak yerel firmaları etkilemektedir. Çalışmada döviz kurunun, hisse senedi fiyatlarındaki değişimin nedeni olduğu belirtilmiştir (Aggarwal, 1981: 9-10).

Bahmani-Oskoe ve Sohrabian (1992), ABD ekonomisi için hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. İktisadi olarak portföy denge modeline dayandırılan çalışmada kısa dönemde, S&P500 endeksi ile efektif döviz kuru arasında Granger bağlamında iki yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Eştümleşme analizine göre ise değişkenler arasında uzun dönemli ilişki yoktur (Bahmani-Oskoe ve Sohrabian, 1992: 459).

Ratner (1993), Mart 1973 – Aralık 1989 arası aylık verileri kullanarak, döviz kurunun ABD hisse senedi fiyatlarını etkileyip etkilemediğini eştümleşme analizi ile test etmiştir. Eştümleşme sonuçlarına göre, ABD hisse senedi fiyatları ile döviz kurunun stokastik özellikleri arasında uzun dönemde ilişki yoktur. Sonuçlar iki değişken arasında korelasyon olmadığını imâ etmemektedir. Bulgular iki değişken arasındaki sistematik ilişkinin olduğuna dair inancın sahte olduğunu düşündürmektedir (Ratner, 1993: 100).

Ajayi vd. (1998), yedi gelişmiş ülke ile sekiz gelişmekte olan ülke için hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada; Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD gelişmiş ülkeleri temsil ederken, Tayvan, Kore, Filipinler, Malezya, Singapur, Hong-Kong, Endonezya ve Tayland gelişmekte olan ülkeleri temsil etmektedir. Çalışmada tutarlılığı belirlemek için, günlük ve haftalık kapanışlara ait veriler kullanılarak iki farklı model altında Granger testleri yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; gelişmiş ülkelerin tümünde hisse senedi getirilerinden döviz kuruna doğru Granger anlamında nedensellik tespit edilmişken, gelişmekte olan ülkeler için Granger sonuçlarının tutarlı olmadığı tespit edilmiştir (Ajayi vd. 1998: 243-248).

Nieh ve Lee (2001), G7 ülkeleri için hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkiyi incelemişlerdir. Üç yıllık periyotta günlük verilerin kullanıldığı çalışma, VECM ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, iki değişken arasında uzun dönemde ilişki bulunamamıştır. Ancak iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi vardır. Kısa dönemde dinamik ilişkiyi belirlemek için kurulan vektör hata düzeltme modellerine göre ise; yerel paranın değer kaybetmesi Almanya için aynı gün hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden olurken, Kanada ve İngiltere’de ertesi gün hisse senedi fiyatlarını etkilemektedir. İtalya ve Japonya için ise hisse senedi fiyatlarının artması, bir gün gecikmeli olarak yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olduğu belirlenmiştir. ABD için ise, ne uzun vadede ne de kısa vadede değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Nieh ve Lee, 2001: 477-479).

Özçiçek (2007), döviz kuru getirileri ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışmıştır. Döviz kuru, net portföy yatırımları, BİST100, BİST-Sınai, BİST-Mali, BİST-Hizmet endeksleri değişkenlerinin kullanıldığı çalışmanın analizleri GARCH modelleri ve Granger testleri ile yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre; hem döviz kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru, hem de hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Yani çalışma sonuçları, her iki iktisadi yaklaşımı da desteklemektedir (Özçiçek, 2007: 3-9).

Aydemir ve Demirhan (2009), günlük veriler ile hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Nominal döviz kuru, BİST100, BİST-Hizmet, BİST-Mali, BİST-Sınai, BİST-Teknoloji endeksleri değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada Toda-Yamamoto yöntemiyle değişkenler arası nedensel ilişkiler araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına

göre döviz kuru ile hisse senedi endeksleri arasında iki yönlü nedensel ilişkiler bulunmuştur. BİST100, BİST-Mali, BİST-Hizmet, BİST-Sınai endekslerinden döviz kuruna doğru negatif nedensellik ilişkisi (portföy-denge modelini destekler) bulunmuşken, BİST-Teknoloji endeksinden döviz kuruna doğru pozitif ilişki bulunmuştur. Bir başka deyişle, döviz kurundan tüm hisse senedi endekslerine doğru negatif nedensellik ilişkileri belirlenmiştir (Aydemir ve Demirhan, 2009: 211-213).

Berke (2012), tamamen değiştirilmiş EKK, kanonik eştümleşme regresyonu ve dinamik EKK modelleri ile döviz kuru ile BİST100 endeksi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Günlük verilerin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, döviz kuru ile hisse senedi endeksi arasında uzun dönemli ilişki vardır. İki aşamalı Engle-Granger testine göre, hisse senedinden döviz kuruna doğru uzun dönem negatif ilişki vardır. Kurulan üç modelde de Engle-Granger sonuçlarının aynı çıkması ve modellerin diagnostik testlerden geçmesi, ilişkinin varlığını güçlü kılmaktadır (Berke, 2012: 249-254).

Elmas ve Esen (2011), Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Hindistan için hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkiyi belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada Engle-Granger (1987), Johansen (1988, 1995) ve Johansen-Juselius (1990) modelleri ile uzun dönem denge ilişkileri, ECM ile kısa dönem denge ilişkileri araştırılmıştır. Engle-Granger eştümleşme analizi sonuçlarına göre RTSI ile döviz kuru arasında %10 önem düzeyinde uzun dönemli ilişki tespit edilmişken, Johansen eştümleşme testine göre BİST100 ile döviz kuru arasında %1 önem düzeyinde, RTSI ile döviz kuru arasında %10 önem düzeyinde uzun dönem denge ilişkisi tespit edilmiştir. Uzun dönemde eştümleşme ilişkisi bulunan, BİST100-KUR ve RTSI-KUR değişken çiftlerinin kısa dönem ilişkilerinin tespiti için oluşturan ECM modellerinin her ikisinde de EC_{t-1} katsayıları negatif ve anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç kısa dönem sapmaların zamanla ortadan kalktığını uzun dönemde dengeye kavuştuğunu göstermektedir. Çalışmada VAR ve VEC modellerine göre yapılan Granger nedensellik analizlerine göre; sırasıyla Türkiye-Hollanda-Fransa-Almanya için Kur→BİST100, Kur→AEX, Kur→CAC, Kur→DAX ilişkisi varken, Hindistan ve Rusya için, BSE→Kur, RTSI→Kur'a doğru nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Bu durumda, Türkiye-Hollanda-Fransa ve Almanya için geleneksel yaklaşım geçerli iken Hindistan ve Rusya için portföy denge modeli yaklaşımı geçerlidir (Elmas ve Esen, 2011: 159-167).

Kasman (2003), 2 Ocak 1997 – 29 Kasım 2002 arası günlük verileri kullanarak döviz kuru ile BİST100, BİST-Mali, BİST-Sınai, BİST-Hizmet endeksleri arasındaki nedensel ilişkiyi incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre değişkenler arası uzun dönem denge ilişkisi mevcuttur. Nedensellik analizine göre ise sadece döviz kurundan BİST-Sınai endeksine doğru nedensellik ilişkisi vardır (Kasman, 2003: 70-79).

Sevütekin ve Nargeleçekenler (2007), BİST ve döviz kuru arasındaki dinamik ilişkiyi, iki aşamalı Engle Granger, Johansen eştümleşme ve Phillips-Oulliaris testleri ile tespit etmeye çalışmışlardır. Eştümleşme sonuçlarına göre, değişkenler arasında uzun dönemde pozitif ve anlamlı ilişki vardır. Çalışmada, kısa dönemde bir nedensel ilişki olmamasına karşın uzun dönemde iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirtilmiştir. ECM modeline göre, EC_{t-1} katsayısı, anlamlı ancak pozitifdir. Bu sonuç, Türkiye’de hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında uzun dönem denge değerlerinden sapmaların tekrar dengeye gelemeyeceğini göstermektedir (Sevütekin ve Nargeleçekenler, 2007: 14).

Doğan ve Yalçın (2007), döviz kuru hareketlerinin BİST üzerindeki etkilerini incelemiştir. BİST100, BİST30, BİST-Tüm endekslerinin yanı sıra, borsaya ait alt indekslerin de kullanıldığı çalışma VAR ile modellenmiştir. Çalışma sonuçları, döviz kuru ile BİST’ye ait birçok endeks arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Döviz kuru şokları en büyük etkiyi, Turizm ve Bankacılık endekslerine yapmıştır. Bu çalışmanın bulguları; Türk lirasının USD karşısında değer kaybetmesi sonucunda küresel piyasada Türk mallarının ucuzladığı hipotezini desteklemektedir. Sonuç olarak ihracat hacimlerindeki artış, firmaların nakit akışlarının, firma kârlarının ve firmanın hisse senedi değerinin artmasına neden olacaktır. Ancak, Ocak 2000 – Kasım 2003 dönemleri arasında uygulanan sürünen kur (crawling peg) rejiminden dolayı, parasal depresyonlar birçok endeksi negatif yönde etkilemiştir. Fakat bu etki istatistiksel olarak anlamlı değildir (Doğan ve Yalçın, 2007: 45-46).

Ihsan vd. (2015), döviz kuru ile Pakistan KSE 100 endeksi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Eylül 2012 - Mayıs 2014 arası günlük dataların kullanıldığı çalışma, Johansen-Juselius ve Granger nedensellik testleriyle yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre iki değişken arasında uzun dönem denge ilişkisi tespit edilememiş olup, ayrıca iki değişken arasında da herhangi bir yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılamamıştır (Ihsan vd, 2015: 17-36).

3.4. Ekonomik Faaliyet

Hisse senedi fiyat hareketleri, parasal aktarım mekanizması üzerinden yatırımları ve tüketimi üç kanal yoluyla etkiler. Bu kanallar; yatırımlar için Tobin'in q teorisiyle, firmalar için bilanço etkisiyle, bireyler için ise tüketim-servet etkisiyle açıklanabilir.

- *Tobin'in q Teorisi:* Bu teori parasal politikanın hisse senedi değerleri yoluyla ekonomiye etkisini anlatır. Buradaki q değeri; firmanın piyasa değerinin, sermayeyi yerine koyma maliyetine olan oranıdır. q değerinin yüksek olması, firmanın piyasa değerinin, sermayeyi yerine koyma maliyetinden yüksek olduğunu belirtir. q değeri yüksek olan firmalar, az miktardaki hisse senetlerinden elde ettiği getiri ile yeni yatırım ürünleri olarak yatırım harcamalarını arttırmaları.

Diğer taraftan, q değeri düşük olan firmalar yeni yatırım ürünleri alamazlar. Çünkü firmanın piyasa değeri, sermayeyi yerine koyma maliyetinden düşüktür. q değeri düşük olduğu zaman, firmanın sermaye ekipmanı gereksinimi olursa diğer firmaların ucuz ve eski ekipmanlarını alırlar. Firma, bu şekilde sermayenin yerine koyma maliyetini düşürmüş olur.

Bu tartışmadaki asıl mesele Tobin'in q değeri ile yatırım harcamaları arasındaki ilişkidir. Parasal politika, varlık fiyatlarını nasıl etkiler sorusu bu tartışmanın ana konusudur. Monetarist (parasalcı) yaklaşıma göre; para arzı arttığı zaman bireyler elde tuttukları para miktarını azaltırlar, harcamalarını arttırmaları. Artan likidite etkisiyle, hisse senedi piyasasına olan talep artar ve hisse senedi fiyatları yükselir. Keynesyen teoriye göre ise; parasal genişlemeyle birlikte faiz oranlarının azalması sonucunda, tahvil piyasası cazibesini yitirir. Bu nedenle yatırımcılar alternatif yatırım aracı olarak hisse senedi piyasasına yönelirler. Hisse senedi piyasasına artan talep neticesinde, hisse senedi fiyatları yükselir. Hisse senedi fiyatlarının yükselmesi ile firmaların q değeri artar, bu da sermayenin yerine koyma maliyetini düşüreceğinden firmanın yatırım harcamaları artar. Sonuç olarak q değerinin artması genel olarak ekonominin üretim düzeyini arttırır (Mishkin, 1996: 6-7).

- *Bilanço Etkisi:* Parasal politika firmaların bilançolarını birkaç yolla etkiler. Daraltıcı para politikası hisse senedi fiyatlarının azalmasına neden olur. Firmanın net kazançlarının azalmasından dolayı yatırım harcamaları azalacak bunun sonucunda toplam talep miktarı azalacaktır.

Monetarist yaklaşıma göre, para arzındaki artış faiz oranlarının artmasına neden olmaktadır. Faiz oranlarındaki artış, nakit akımlarını azalttığı için firmanın bilançosunda bozulmalara neden olacaktır (Mishkin, 1995: 8).

- *Servet Etkisi:* Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar, bireylerin tüketimini ve dolayısıyla servet edinimini etkiler. Bireysel hisse senedi yatırımcıları için, hisse senedi fiyatlarındaki devamlı bir artış, finansal servetlerinde artış anlamına gelir. Bu durum tüketimi arttıracığından, toplam talebi ve reel üretimleri de arttırır.

Hisse senedi fiyat hareketleri; yatırımları, firmaların tüketim taleplerini, bireylerin finansal varlıkları tutma isteklerini doğrudan etkileyebilir. Ayrıca hisse senedi fiyat hareketleri, tüketici güveni açısından dolaylı olarak da yatırımları etkileyebilir. Çünkü hisse senedi fiyatlarındaki bir azalış, aşağı yönlü risklerin artışı olarak yorumlanır. Bu durum gelecekteki ekonomik faaliyetleri ve işsizliği de etkiler (Forster, 2005: 4).

Fama (1981), hisse senedi fiyatları ile enflasyon arasındaki ters ilişkinin; para talebi teorisi ve paranın miktar teorisinin birleşimiyle, reel faaliyetler ve enflasyon arasındaki ters ilişki tarafından tetiklendiğini belirtmiştir. Fama bu çalışmada hisse senedi getirileri ile reel ekonomik faaliyet arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir (Fama, 1981: 545).

Fama (1990), çalışmasında hisse senedi getirileri ile reel faaliyetler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1953-1987 dönemleri arası aylık, üç-aylık ve yıllık verilerin kullanıldığı çalışma regresyon analizi ile yapılmıştır. Çalışmanın asıl amacı geçmiş dönem hisse senedi getirilerine ait veriler kullanılarak, cari ve gelecek döneme ait üretim seviyesinin tahmin edilebilir olup olmadığıdır. Fama, bu çalışmada $(t - 12)$ döneme kadar hisse senedi getirilerini bağımsız değişken olarak kullanmıştır. Modelin $(t + 1)$. dönemdeki üretim seviyesini açıklama gücü; aylık veriler için %12, üç-aylık veriler için %30 ve yıllık veriler için %44'tür (Fama, 1990: 1096-1097).

Binswanger (2000), Fama (1990)'nın kurduğu modeldeki gözlem aralığını genişleterek 1953-1995 arası aylık, üç-aylık ve yıllık veriler kullanmıştır. Binswanger, ABD hisse senedi piyasasında büyümelerin gözlemlendiği 1953-1965, 1984-1995 dönemleri arasını ayrı ayrı ele almıştır. Aylık verilerin kullanıldığı modelde Granger nedensellik analizine göre, 1953-

1965 ve 1953-1995 arasında hisse senedi getirilerinden üretim seviyesine doğru ilişki tespit edilmiştir. Üç-aylık verilerin kullanıldığı çalışmada ise sadece 1953-1965 arası dönemde 4. gecikme için, hisse senedi getirilerinden üretim seviyesine doğru ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizine göre; aylık verilerin kullanıldığı modelde hisse senedi getirilerine ait gecikmeli değişkenlerden sadece 5 gecikmeli değişkenin anlamlı ve pozitif olduğu, üç-aylık verilerin kullanıldığı modelde ise sadece 1 gecikmeli değişkenin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Binswanger, 2000: 381-382).

Mukherjee ve Naka (1995), VECM yöntemiyle TSE ile makroekonomik değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi incelediği çalışmasında; sanayi üretim endeksiyle hisse senedi endeksi arasında uzun dönemli pozitif ilişki tespit etmiştir (Mukherjee ve Naka, 1995: 232).

Chatrath vd (1997), hisse senedi getirileri ile enflasyon ve üretim seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Fama (1981) çalışmasının Hindistan için uyarlandığı çalışma, ARMA ile modellenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkinin, enflasyon ile reel faaliyetler arasındaki ilişkiden kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca, hisse senedi getirileri ile reel faaliyetler arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir (Chatrath vd, 1997: 439-443).

Choi vd. (1999), G7 ülkeleri için hisse senedi piyasası ile reel faaliyetler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Fama (1990) çalışmasının örnek olarak alındığı çalışmada; 1957-1996 arası aylık, üç-aylık ve yıllık veriler kullanılmıştır. Eşümleşme analizi sonuçlarına göre, tüm G7 ülkeleri için değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisi tespit edilmiştir. Kısa dönem ilişkilerinin tespiti için kurulan ECM modellerine göre; gecikmeli hisse senedi getirileri ile sanayi üretim endeksi arasında, İtalya hariç tüm ülkeler için ilişki olduğu belirtilmiştir (Choi vd. 1999: 1791).

Kaplan (2008), Türkiye için hisse senedi piyasasının reel ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini incelemiştir. 1987-2006 arası üç aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, hisse senedi fiyatları enflasyon ile deflate edilmiştir. Eşümleşme analizi sonuçlarına göre; uzun dönemde GSYH ile hisse senedi fiyatları arasında eşümleşik edici en az bir vektör olduğu belirlenmiştir. Normalize edilmiş eşümleşme denkleminde göre hisse senedi fiyatları üretim seviyesini pozitif yönde etkilemektedir. Granger nedensellik analizine göre, hisse senedi fiyatlarından üretim seviyesine doğru ilişki tespit edilmiştir (Kaplan, 2008: 375-377).

Erbaykal vd. (2008), çalışmasında reel makroekonomik değişkenler ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Fama (1981) temsil hipotezinin temel alındığı çalışmada; reel makroekonomik değişkenler olarak, tüketim harcamaları, sanayi üretim endeksi, istihdam oranları, sabit yatırımlar ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır. 1987-2006 arası üç-aylık verilerin kullanıldığı çalışmada; Engle-Granger eştümleme, ARDL ve ECM modelleri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, hisse senedi fiyatları ile enflasyon hariç diğer reel değişkenler arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Eşitümleme analizi sonuçlarına göre ise değişkenler uzun dönemde denge ilişkisine sahiptirler. Kurulan ECM modeline göre, EC_{t-1} katsayısı negatif ve anlamlıdır (Erbaykal vd. 2008: 2-7).

Aydemir (2008), reel sektör ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi Johansen-Juselius, ECM ve standart Granger nedensellik testleri yardımıyla açıklamaya çalışmıştır. 1998 - 2008 dönemleri arası üç-aylık verilerin kullanıldığı çalışmada reel sektör değişkenleri olarak; GSYİH, özel kesim tüketim harcamaları ve özel kesim yatırım harcamaları kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, hisse senedi getirileri ile GSYİH ve özel kesim tüketim harcamaları arasında uzun dönemli ilişki aynı zamanda iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, hisse senedi getirilerinden, özel kesim yatırım harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir (Aydemir, 2008: 37).

Naik ve Padhi (2014), makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatlarına etkisini incelemiştir. Nisan 1994 – Haziran 2011 arası aylık dataların kullanıldığı çalışmada, Johansen eştümleme, VECM ve Granger nedensellik analizleriyle ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatları ile sanayi üretim endeksi arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca hisse senedi fiyatlarıyla sanayi üretim endeksi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Naik ve Padhi, 2012: 25).

3.5. Para Arzı

Para arzının tanımı ile ilgili yaklaşımları teorik olarak; klasik yaklaşım, Şikago (Monetarist) yaklaşımı, Gurley-Shaw ve Radcliffe yaklaşımı olarak dört grupta toplamak mümkündür. Klasik yaklaşım paranın bir değişim aracı işlevini temel almaktadır. Bu yaklaşımda para arzı dolaşımdaki nakit ve çek mevduatından oluşmaktadır (M_1 para tanımı). Milton Friedman ve Meiselman oluşturduğu Şikago yaklaşımına göre para arzı; dolaşımdaki para, çek mevduatı, vadesiz mevduat ve vadeli mevduatın toplamından oluşmaktadır (M_2 para tanımı). Gurley-

Shaw yaklaşımına göre, halkın kullandığı bütün ödeme araçları ve paranın yakın ikameleri para arzını tanımlamaktadır. Radcliffe yaklaşımı, para arzı tanımı yerine çok daha geniş bir tanım olan likidite arzı tanımını benimsemektedir (Parasız, 2009: 16).

Para arzının ekonomiye etkileri uzun yıllardır akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. Sprinkel (1964), hisse senedi piyasası ile para miktarı arasındaki ilişki hakkındaki çalışmalara ekonometrik olmayan bir yöntem ile öncülük etmiştir. Çalışma, borsa endeksinin dönüş noktaları ile para arzının dönüş noktalarının grafik üzerindeki karşılaştırmasına dayanmaktadır. Çalışma sonucunda; parasal daralma sonrası yaklaşık 9 ay boyunca hisse senedi endeksinde düşüş görüldüğü, parasal genişleme sonrası yaklaşık 2 ay boyunca yükseliş görüldüğü sonucuna varılmıştır (Sprinkel, 1964: 149).

Homa ve Jafee (1971), para arzı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamışlardır. Para arzı; kâr payı büyüme oranları ile pozitif, risksiz faiz oranı ve risk primi ile negatif ilişkilidir. Sonuç olarak ortalama hisse senedi fiyatları ile para arzı pozitif ilişkilidir. Para arzının kâr payları üzerindeki etkisi, firmanın cari ve beklenen kazançları sayesinde işlemektedir. Para talebi göz önüne alındığında; para arzındaki azalış ile birlikte faiz oranları artacaktır, bu durum faize duyarlı harcamaları ve sermaye yatırımlarını azaltacaktır. Harcamaların azalmasıyla birlikte para çarpanının azalması, firmanın satışlarını dolayısıyla kazançlarını azaltacaktır. Firmanın nakit akışlarındaki ve likidite pozisyonlarındaki değişim ile firmanın hisse senedi fiyatları baskı altında kalacaktır. Bu baskı belirli bir süre sonunda hisse senedi fiyatlarını azaltacaktır. (M ↓ Kâr Payı Artış Oranı ↓ Hisse Senedi Fiyatı ↓).

Piyasa faiz oranının doğrudan bir fonksiyonu olan risksiz faiz oranı, iskonto oranının bir bileşenidir. Artan parasal sıkılaşma, piyasa faiz oranlarının artmasına neden olur. Faiz oranlarındaki artış, kredi piyasasında kredi verme koşullarını zorlaştırır. Bu durum parasal sıkılaşmayı daha da arttırır ve iskonto oranının artmasına neden olur. İskonto oranının artmasıyla birlikte hisse senedi fiyatları azalır. (M ↓ İskonto Oranı ↑ Hisse Senedi Fiyatı ↓).

Para arzının, iskonto oranının bir diğer bileşeni olan risk primi üzerindeki etkisini ölçmek daha zordur. Kâr payı büyüme oranı ve risksiz faiz oranının gelecekteki değerlerinin belirsizliğinden dolayı risk primi bileşenlerine ait değerler yükselir. Yatırımcının riski engelleyen (risk-avter) bir yatırımcı olduğu varsayılırsa, artan belirsizlik ile risk primi

arasındaki ilişki pozitif olacaktır. Bu nedenle parasal sıkılaştırmanın risk primi üzerindeki etkisi, yatırımcıların beklentileriyle ve artan belirsizlik ile işleyecektir. Bu durum, parasal sıkılaştırmadaki artışın seviyesi kadar risk priminin artacağını düşündürmektedir (Homa ve Jaffee, 1971: 1046-1047). (M ↓ Risk Primi ↑ Hisse Senedi Fiyatı ↓).

Para arzında meydana gelen değişiklikler, hisse senedi fiyatlarından önce hareket etmektedir. Yani; para arzı, hisse senedi fiyat değişikliklerinin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Para arzında meydana gelen artışlar karşısında tasarruf ve yatırım amacıyla elde tutulan para da bir artış olmaktadır. Bu paranın belli bir kısmının borsaya yönelmesi durumunda hisse senedi fiyatları artabilmektedir. Diğer yandan para arzındaki artışlar toplam harcamalar yoluyla işletmelerin satışlarında ve kârlarında artışa neden olabilmektedir. Kârlardaki artışın, yatırımcıların hisse senedi talebini arttıran önemli bir etken olduğu düşünülecek olursa buna paralel olarak hisse senetlerinin fiyatlarında artışlar meydana gelecektir (Albeni ve Demir, 2005: 8-9).

Rogalski ve Vinso (1977), ABD için hisse senedi getirileri ile para arzı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 1963 – 1974 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışma ARMA ile modellenmiş olup, Granger nedensellik testi ile ilişkinin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, para arzındaki değişimlerin hisse senedi getirilerini doğrudan etkilediği ancak para arzının hisse senedi piyasası için öncü bir gösterge olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar bu ilişkinin, Fama'nın (1970) etkin piyasa hipotezi ile tutarlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Granger nedensellik analizine göre, hisse senedi getirilerinden para arzına doğru ilişki tespit edilmiştir (Rogalski ve Vinso, 1977: 1021-1029).

Pearce ve Roley (1982), hisse senedi fiyatlarının beklenmeyen parasal değişimlere karşı verdiği tepkiyi incelemişlerdir. Haftalık verilerin kullanıldığı çalışma, doğrusal regresyon analizi ile yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, para miktarındaki beklenmeyen artışların hisse senedi fiyatlarını baskı altına aldığı belirtilmiştir. Ayrıca, sadece beklenmeyen parasal değişimlerin hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara neden olduğu belirtilmiştir (Pearce ve Roley, 1982: 1-6).

Gupta (1974), para arzı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi olasılıksal bir modelle incelemiştir. Ocak 1948 – Aralık 1970 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada; para arzı değişkenleri olarak M_1 ve M_2 , hisse senedi fiyat değişkeni olarak S&P425 sanayi endeksi

kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre; M_2 tanımlı para arzının endeksin dip noktaları için %59, zirve noktaları için %65 doğru kestirimlerde bulunduğu belirtilmiştir (Gupta, 1974: 58-62).

Darrat (1987), Batı Almanya ve İngiltere için hisse senedi piyasası ile parasal büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma sonucuna göre, geçmiş dönemdeki beklenen ve beklenmeyen parasal büyümelerin cari dönemde hisse senedi fiyatlarını etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuç çalışmanın yapıldığı dönemde, Batı Almanya ve İngiltere'nin etkin bir piyasa olmadıklarını göstermektedir (Darrat, 1987: 20).

Marshall (1992), parasal ekonomide enflasyon ve varlık getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1959-1990 arası üç-aylık verilerin kullanıldığı çalışma, VAR ile modellenmiştir. Çalışma sonuçları; enflasyonun varlık getirilerini negatif yönde, parasal şokların ise varlık getirilerini pozitif yönde etkilediği hipotezleriyle tutarlıdır. Ayrıca enflasyondaki dalgalanmaların ana kaynağının, reel ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmalar olduğu belirtilmiştir (Marshall, 1992: 1328-1339).

Hashemzadeh ve Taylor (1988), para arzı, enflasyon ve hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiştir. Haftalık verilerin kullanıldığı çalışmada nedensellik analizi Granger-Sims yaklaşımıyla yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre para arzı ile hisse senedi fiyatları arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir (Hashemzadeh ve Taylor, 1988: 1603).

Abdullah ve Hayworth (1993), hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi VAR yöntemi ile incelemiştir. 1980-1988 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada; bütçe açıkları, uzun dönem faiz oranları ve parasal büyüme oranlarının hisse senedi fiyatlarının Granger nedeni olduğu sonucuna varılmıştır (Abdullah ve Hayworth, 1993: 61).

Akay ve Nargeleçekenler (2009), para politikası şoklarının hisse senedi fiyatlarına etkisini incelemiştir. 1997-2008 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışma VAR ile modellenmiştir. Çalışma sonucuna göre, daraltıcı para politikası şoklarının, hisse senedi fiyatlarını azaltıcı yönde etkilediği belirlenmiştir (Akay ve Nargeleçekenler, 2009: 149).

Çıtak (2003), para ve maliye politikalarının BİST endeksi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Ocak 1986 – Aralık 1991 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, makroekonomik değişkenler olarak para arzı ve bütçe dengesi değişkenleri kullanılmıştır. Para arzı, bütçe

denge ve BİST endeksi aynı derecede durağan olmadıkları için VAR modeli kurulamamıştır. Pairwise Granger nedensellik testi sonuçlarına göre para arzı ve BİST endeksi arasında bir ilişki bulunamamıştır (Çıtak, 2003: 7-11).

Türkyılmaz ve Özata (2008), para arzı, faiz oranı ve hisse senedi fiyatları arasındaki nedensel ilişkileri incelemiştir. Ocak 2001 – Aralık 2005 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışma, VAR ile modellenmiştir. Çalışma sonucunda, para arzının hisse senedi fiyatlarının Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, hisse senedi fiyatlarının Merkez Bankası'nın para politikalarını uyumlaştırmak için bir gösterge olarak kullanılabilmesi söylenilebilir (Türkyılmaz ve Özata, 2008: 493-500).

Zafar vd (2011), Pakistan için para arzı ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Haziran 2004 – Aralık 2009 arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, Johansen Eştleme ve Pairwise Granger nedensellik testleri yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, hisse senedi getirilerinden para arzına doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur (Zafar vd., 2011: 515).

Srinivasan (2011), Hindistan için seçilmiş makroekonomik değişkenler ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Johansen-Juselius (1990) ve çoklu VECM yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, hisse senedi endeksiyle para arzı, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve ABD hisse senedi endeksi arasında uzun dönem pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca kısa dönemde para arzından faiz oranlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Srinivasan, 2011: 7).

Almutair (2015), hisse senedi fiyatları ile para arzı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada para arzı değişkeni olarak M_1 ve M_2 kullanılmıştır. Çalışma aylık ve yıllık verilerin bulunduğu iki ayrı veri seti ile yapılmıştır. Johansen-Juselius (1990) yöntemiyle uzun dönem ilişkilerin belirlendiği çalışmada, kısa dönem ilişkiler için VECM yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre; uzun dönemde her iki para arzı değişkeninin de hisse senedi fiyatlarıyla denge ilişkisi içerisinde olduğu ve nedenselliğin hisse senedi fiyatlarından yıllık M_1 para arzı değişkenine doğru olduğu belirtilmiştir. Kısa dönemde ise nedenselliğin, hisse senedi fiyatlarıyla M_1 para arzı değişkeni arasında iki yönlü olduğu tespit edilmiştir (Almutair, 2015: 156-163).

4. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ

Bu bölümde Ocak 2005 – Mayıs 2015 arası aylık veriler kullanılarak, hisse senedi fiyatları ile literatürde birçok çalışmada kullanılmış olan makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki ilk önce ikili olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede iki aşamalı Engle-Granger Eştümleşme testi yapılmış olup hata düzeltme modelleri ile nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Daha sonra tüm değişkenler birlikte ele alınıp VAR ile modellenmiştir. Bu kapsamda Johansen Eştümleşme analizi ile uzun dönem ilişkiler belirlenmiş ve normalize edilmiş eştümleşme denklemiyle katsayıların işaretleri incelenmiştir. Daha sonra VAR tabanlı etki-tepki ve varyans ayrıştırması analizleri yapılmıştır.

Bölümde ilk olarak, veri setine ait tanımlamalar, temel istatistikler ve kurulan modele ait iktisadi beklentiler belirtilmiştir. İkinci kısımda, ilişkinin modellenmesinde kullanılan yöntem teorik olarak anlatılmıştır. Üçüncü kısımda ise uygulamaya ait sonuçlara yer verilmiştir.

4.1. Veri Seti

Çalışmada, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden elde edilen Ocak 2005 – Mayıs 2015 arası dönemdeki aylık veriler kullanılmıştır. Kullanılan değişkenler Çizelge 4.1'de belirtilmiştir.

Çizelge 4.1. Değişkenlerin tanımlanması

Değişkenler	Açıklama
BİST100	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi (Günlük kapanış değerlerinden elde edilmiş aylık ortalama değerler)
DK	USD/TRY Paritesi (Günlük kapanış değerlerinden elde edilmiş aylık ortalama değerler)
ENF	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık açıklanan değerler, 2003=100)
FO	Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranı (Aylık ortalama değerler)
PA	M_2 Para Arzı (Haftalık açıklanan değerlerinden elde edilmiş aylık ortalama değerleri)
SUE	Ekonomik Faaliyetlerin Vekili Olarak Sanayi Üretim Endeksi (Aylık açıklanan değerler)

Doğal logaritması alınmış değişkenlere ait betimsel istatistikler Çizelge 4.2'de özetlenmiştir.

Çizelge 4.2. Değişkenlere ait betimsel istatistikler

	LBİST100	LDK	LENF	LFO	LPA	LSUE
Ortalama	10,8410	0,476977	5,152540	2,421915	19,96641	4,626838
Medyan	10,9030	0,438255	5,173831	2,296567	20,04351	4,626638
Maksimum	11,4086	0,978326	5,563946	2,961658	20,82635	4,869839
Minimum	10,0905	0,165514	4,740487	1,778336	18,47986	4,278193
Standart Sapma	0,35893	0,195834	0,237553	0,355457	0,584539	0,135862
Çarpıklık	-0,43199	0,546979	-0,069403	0,176033	-0,756124	-0,411687
Basıklık	2,21149	2,592433	1,879596	1,460573	3,032494	2,720950
Jarque-Bera	7,12612	7,098200	6,638398	12,98847	11,91640	3,936522
J-B Olasılığı	0,02835	0,028751	0,036182	0,001512	0,002585	0,139700
Toplam	1355,135	59,62208	644,0675	302,7394	2495,801	578,3547
Gözlem Sayısı	125	125	125	125	125	125

Doğal logaritması alınan değişkenler, başına L konularak ifade edilmiştir.

Çizelge 4.2 incelendiğinde; oynaklığın en fazla PA değişkeninde, en az DK değişkeninde olduğu görülmektedir. 0,05 anlamlılık düzeyinde SUE hariç hiçbir değişkenin normal dağılıma sahip olmadığı belirlenmiştir. Bu değişkenlere ait çarpıklık ve/veya basıklık katsayıları incelendiğinde; katsayıların çarpıklık için 0'dan, basıklık için 3'ten uzak oldukları görülmektedir. Bu durum Jarque-Bera test sonuçlarını doğrulamaktadır.

Çizelge 4.3'te hisse senedi endeksi ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki hakkında ön bilgiyi veren korelasyon matrisi görülmektedir. Korelasyon katsayısı -1, +1 arasında değerler almaktadır. Katsayıların -1'e veya +1'e çok yakın değerler alması, çoklu doğrusallık problemine işaret etmektedir. Önemli derecede çoklu doğrusallığın bir diğer belirtisi de katsayı işaretlerinin iktisadi beklentilere uymamasıdır (Tarı, 1999: 160-162).

Çizelge 4.3. Değişkenlere ait korelasyon matrisi

	LBİST100	LDK	LENF	LFO	LPA	LSUE
LBİST100	1	0,6555 (0,00)*	0,8388 (0,00)*	-0,7714 (0,00)*	0,8341 (0,00)*	0,8225 (0,00)*
LDK	-	1	0,8727 (0,00)*	-0,6495 (0,00)*	0,7988 (0,00)*	0,6557 (0,00)*
LENF	-	-	1	-0,7978 (0,00)*	0,9676 (0,00)*	0,7876 (0,00)*
LFO	-	-	-	1	-0,7694 (0,00)*	-0,5773 (0,00)*
LPA	-	-	-	-	1	0,7726 (0,00)*
LSUE	-	-	-	-	-	1

**İlgili değişkenin, t istatistiğine ait olasılık değerlerini göstermektedir.*

Çizelge 4.3'teki sonuçlar incelendiğinde, BİST 100 ile en yüksek korelasyona sahip değişkenin enflasyon, en düşük korelasyona sahip değişkenin ise döviz kuru değişkeninin olduğu belirlenmiştir. Korelasyon katsayıları incelendiğinde, FAİZ değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin katsayılarının pozitif olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm değişkenlere t istatistikleri anlamlı olmakla birlikte, değişkenlerin işaretleri iktisadi beklentilere uygundur.

4.2. Ekonometrik Yöntem

Bu kısımda makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmiştir. Konu hakkındaki literatür ve korelasyon matrisindeki işaretler ele alındığında model özet olarak (4.1)'deki gibi gösterilebilir.

$$BIST100 = F \left[\begin{matrix} FAIZ & ENF & DK & SUE & PA \\ - & + & + & + & + \end{matrix} \right] \quad (4.1)$$

Bu çerçevede hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemek amacıyla Engle-Granger (1987), Johansen (1988, 1995) eştümleşme analizleri yapılmıştır. Nedensellik ilişkileri iki aşamalı Engle-Granger eştümleşme analizinden elde edilen hata düzeltme modelleri ile belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkilerin tespiti ise Vektör Hata Düzeltme Modeli, Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Fonksiyonu ile yapılmıştır.

4.2.1. Durağanlık kavramı ve birim kök testleri

Zaman serisi analizi yapılmadan, seriyi oluşturan sürecin zaman içindeki eğiliminin araştırılması gerekmektedir. Yapılan analizlerde ekonometrik olarak anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi için serinin durağan olması büyük önem arz etmektedir. Durağan olmayan zaman serileri ile kurulan modellerden elde edilen sonuçlar gerçekte var olmayan bir ilişkiyi varmış gibi gösterebilir (Granger ve Newbold, 1974: 115-116).

Bir zaman serisi Y_t 'nin olasılık dağılımı zamana bağlı olarak değişmiyorsa başka bir deyişle $(Y_{s+1}, Y_{s+2}, \dots, Y_{s+t})$ 'nin birleşik dağılımı s 'ye bağlı değilse bu seri durağandır. Aksi halde Y_t 'nin durağan olmadığı söylenir. X_t ve Y_t gibi iki zaman serisinin $(X_{s+1}, Y_{s+1}, X_{s+2}, Y_{s+2}, \dots, X_{s+t}, Y_{s+t})$ birleşik dağılımı s 'ye bağlı değilse, bunlar birleşik

olarak durağandır denir. Durağanlık, geleceğin geçmiş gibi olacağını, en azından olasılıksal bir mantıkla açıklamaktadır (Stock ve Watson, 2011: 530).

Y_t gibi durağan bir zaman serisinde (4.2), (4.3), (4.4) eşitliklerin sağlanması gerekmektedir.

$$E(Y_t) = \mu \quad (4.2)$$

$$Var(Y_t) = E(Y_t - \mu)^2 = \sigma^2 \quad (4.3)$$

$$\gamma_k = E[(Y_t - \mu)(Y_{t+k} - \mu)] \quad (4.4)$$

Burada γ_k , k gecikme ile ortak varyans (ya da ardışık ortak varyans), Y_t ile Y_{t+k} arasındaki, yani aralarında k dönem fark olan iki Y arasındaki ortak varyanstır. Eğer $k = 0$ ise, γ_0 bulunur ki bu da Y 'nin varyansıdır. Kısaca, eğer bir zaman serisi durağansa; ortalaması, varyansı ve (çeşitli gecikmelerdeki) ortak varyansı, zamanın hangi noktasında ölçülürse ölçülsün aynıdır (Gujarati, 2009: 713).

Durağanlığın tespiti için en çok kullanılan test Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testidir. ADF testi sırasıyla, sabitli ve trendli, sadece sabit içeren, sabit ve trend içermeyen modeller olmak üzere (4.5), (4.6), (4.7)'deki eşitliklerde;

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \delta y_{t-1} + \alpha_1 t + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \delta_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (4.5)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \delta y_{t-1} + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \delta_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (4.6)$$

$$\Delta Y_t = \delta y_{t-1} + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \delta_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (4.7)$$

sırasıyla,

$H_0: (\alpha_0, \delta, \alpha_1) = (0, 0, 0)$, $H_0: (\alpha_0, \delta) = (0, 0)$, $H_0: (\delta) = (0)$ olup olmadığını araştırmaktadır (Dickey ve Fuller, 1981: 1062-1063). (4.5), (4.6) ve (4.7) eşitliklerinde,

hesaplanan τ ($\tau = \frac{\hat{\delta}}{S.H(\hat{\delta})}$) istatistikleri sırasıyla τ , τ_μ ve τ_τ eşik değerleri ile karşılaştırılır.

Eğer $|\tau|$ istatistiği, belirlenen model için τ eşik değerinden büyükse H_0 hipotezi reddedilir. H_0 hipotezinin reddedilmesi, Y zaman serisinin durağan olduğu anlamına gelmektedir (Brooks, 2008: 328-330).

Düzye de durağan olmayan seriler, yeterli sayıda farkı alınarak durağan hale getirilebilir. ADF testi, hata teriminin temiz dizi (beyaz-gürültü, white-noise, $\varepsilon_t \sim IID(0, \sigma_\varepsilon^2)$) olması

için gereken gecikme sayısı p 'ye karşı oldukça hassastır. Bu nedenle, p gecikme sayısının uzunluğu ile ilgili herhangi bir uzlaşma olmasa da, bu uzunluk hata teriminde otokorelasyona neden olmayacak bir serbestlik derecesi kavramı ile sınırlandırılmalıdır (Yurdakul, 1999: 85).

ADF testi hata terimlerinin birbirinden istatistiksel olarak bağımsız ve sabit varyanslı olduğunu varsayar. Yani bu yöntem kullanılırken, hata terimlerinin ilişkisiz ve sabit varyanslı olduğuna dikkat edilmelidir.

Phillips ve Perron (1988) birim kök testi, ADF'nin hata terimlerinin dağılımıyla ilgili katı varsayımları oldukça yumuşatarak, hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen dağılımlı olmasına izin vermiştir (Enders, 1995: 238). ADF testi serisel korelasyonu yok etmek için bağımlı değişkenin uygun sayıdaki gecikmesini regresyon denklemine eklerken, PP testi doğrudan Newey-West (1987) serisel korelasyona dirençli standart hataları kullanır (Akgün, 2012: 14).

Phillips ve Perron, en basit şekliyle (3.7) eşitliğindeki δ katsayısının test istatistiğinde değişiklik yaparak PP testini geliştirmişlerdir. PP testinin, H_0 hipotezini reddetme ihtimali daha yüksektir. PP testi eşik değerleri ile ADF testi eşik değerleri aynıdır. ADF ve PP testlerinin bir diğer ortak noktası da kurulan modellerde birim kökün varlığına dair hipotezin test edilmesidir. İki testin net olarak birbirine üstünlük sağladığı söylenemez. Bu nedenle her iki birim kök testinin kullanılması ve her iki testinde aynı sonucu vermesi durumunda test sonuçlarına güvenilmesi gerekmektedir (Enders, 1995: 242-243).

4.2.2. VAR yaklaşımı

Var yöntemi Sims (1980) tarafından geliştirilen otoregresif bir modeldir. Sims'in modelleme tekniğinin yapısal modellerden farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

- Değişkenler arasında önceden bir içsel dışsal ayrımı yapılmasına gerek yoktur.
- Değişken eliminasyonları yapılmasına gerek yoktur.
- Model katı ekonometrik teorilere dayandırılmak zorunda değildir.

VAR modelinde her bir deęişken sırasıyla baęımlı deęişken olarak seçilir, kendisinin ve dięer deęişkenlerin gecikmeli deęerleri baęımsız deęişken olarak regresyona tabi tutulur (Zengin ve Kurt, 2006: 225).

Bu şekilde 2 deęişkenli bir VAR modeli (4.8), (4.9) eşitliklerindeki gibidir.

$$Y_t = \alpha_1 + \sum_{i=1}^p b_{1i}Y_{t-i} + \sum_{i=1}^p b_{2i}X_{t-i} + v_{1t} \quad (4.8)$$

$$X_t = c_1 + \sum_{i=1}^p d_{1i}Y_{t-i} + \sum_{i=1}^p d_{2i}X_{t-i} + v_{2t} \quad (4.9)$$

VAR modeline katılacak deęişkenlerin duraęan olup olmaması durumu tartışma konusudur. Fark alımına karşı temel tartışma verilerdeki birlikte hareketin fark alımı sonrası bilgi kaybına neden olmasıdır (Enders, 1995: 310-311).

Sims (1980), seriler birim kök içerse bile fark alımına karşı çıkmıştır. Çünkü makroekonomik çalışmalardaki amaç parametre tahmininden ziyade deęişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir (Zengin, 2001: 31). Ancak duraęan olmayan seriler ile kurulacak olan modellerdeki sonuçların tutarlılığı konusu şüphe uyandıracığı için burada deęişkenler duraęan olduęu düzeyde modele dâhil edilmişlerdir.

VAR modelinde deęişkenlerin sıralaması önemlidir. Deęişkenlerin sıralanış biçimine karşı VAR modeli sonuçları duyarlıdır. Bu durum yöntemin en zayıf yanıdır. Deęişkenlerin sıralanış biçimi Granger veya Sims nedensellik testleri sonucuna göre belirlenir (Yurdakul, 1999: 89).

4.2.3. Eşümleşme ve Granger nedensellik analizi

İlk defa Granger (1981) tarafından ortaya atılan eşümleşme (eşümleşme) ve hata düzeltme kavramlarını, Engle-Granger (1987) çalışmalarında kullanarak geliştirmişlerdir. Engle-Granger (1987), iki deęişken arasında uzun dönemli bir ilişkiyi araştırırken, modelde kullanılan tüm deęişkenlerin aynı mertebeden tümleşik olduęunu varsaymaktadır. Dięer bir ifadeyle öncelikle her bir deęişken için birim kök testleri uygulandıktan sonra, birinci mertebeden tümleşik $I(1)$ olduklarını bulmak gerekmektedir. Aksi halde deęişkenler farklı dereceden tümleşik ise Engle-Granger (1987) yaklaşımı kullanılamaz (Sevütekin ve Nargeleçekenler, 2000: 486).

Düzye de durağan olmayan iki zaman serisinin uzun dönem birlikteliğini araştıran eştümleşme analizine göre, düzye de durağan olmayan iki serinin farklarının alınması iki serinin paylaştığı ortak trendi yok edeceğinden iki seri arasındaki bilgiyi azaltacaktır. Buna göre Y_t ve X_t gibi iki zaman serisinin regresyonundan elde edilen ε_t kalıntıları durağan ise bu iki seri eştümleşiktir denir. Bu durum uzun dönemde iki serinin birlikte hareket ettiği anlamına gelmektedir. Ancak çok deęişkenli modellerde Engle-Granger (1987) birden fazla eştümleşme vektörü olup olmadığını sınamamaktadır. Bu nedenle Johansen (1988, 1991), modeldeki tüm deęişkenleri içsel kabul ederek çok deęişkenli modeli geliştirmişlerdir. Johansen eştümleşme modeli VAR tabanlı olarak aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

$K_t = (M_t, R_t, S_t, \dots)'$ gibi içsel deęişkenler vektörünü göstermek üzere;

$$\Delta K_t = \Pi K_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta K_{t-i} + BZ_t + \varepsilon_t \quad (4.10)$$

olarak ifade edilebilir. Burada Δ gecikme işlemcisini, Z_t modele ait deterministik bileşenleri göstermektedir.

I birim matris olmak üzere Π (katsayılar matrisi) ve Γ (uzun dönem ilişkileri gösterir) matrisleri ise (4.11), (4.12) eşitliklerindeki gibi gösterilebilir.

$$\Pi = \sum_{i=1}^p K_i - I \quad (4.11)$$

$$\Gamma_i = - \sum_{j=i+1}^p K_j \quad (4.12)$$

Johansen eştümleşme analizinin amacı çok deęişkenli modellerde Π katsayılar matrisinin deęişkenler hakkında uzun dönem denge ilişkisine ait bilgiyi içerip içermediğidir. Π matrisinin rankı 0 ise ($r=0$) matris sıfır matrisidir. Π matrisinin rankı VAR modelindeki deęişken sayısına eşit ise ($r=k$), K_t süreci durağandır, eğer Π matrisinin rankı VAR modelindeki deęişken sayısından küçük ise ($r < k$) ise, Π matrisi $\Pi = \alpha\beta'$ olarak yazılabilir. Burada β' uzun dönem katsayısını α ise ayarlama hızını göstermektedir. Bu denklem VECM olarak yeniden (4.13)'teki gibi yazılabilir.

$$\Delta K_t = \alpha\beta' K_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-1} + BZ_t + \varepsilon_t \quad (4.13)$$

Eşümleşik vektörler sayısı, özdeğerler (eigenvalues) kullanılarak log olabilirlik test istatistiğine dayanan iz istatistiği ve r sayıdaki eşümleşik vektörün r+1 sayıdaki alternatifi karşısında test edilmesine dayalı maksimum özdeğer istatistiği ile bulunmaktadır.

4.3. Bulgular

4.3.1. Birim kök testi analizleri

Birim kök analizi yapmadan önce değişkenlerin düzey değerlerine ait grafiklerinin incelenmesi gerekmektedir. Ek-1’de görüleceği üzere tüm değişkenler trend içermektedir. Bu trendler BİST 100, ENF, DK, SUE ve PA değişkenleri için artan iken FO değişkeni için azalan yapıdadır. Ayrıca tüm değişkenler belirli bir zaman noktasından itibaren dikkate alındığı için sabit içermektedirler. Birim kökün varlığına dair ADF ve PP testleri; trendli ve sabitli, sabitli modeller kullanılarak yapılmıştır. Gecikme sayıları Schwarz bilgi kriteri yardımıyla belirlenmiştir. Trendli ve sabitli ve sadece sabitli modeller kullanılarak yapılan testlere ait sonuçlar Çizelge 4.4’teki gibidir.

Çizelge 4.4. Birim kök analizi sonuçları

Değişkenler	Trend ve Sabit Terimli Model		Sabit Terimli Model	
	ADF	PP	ADF	PP
LBİST100	-2,704(1)	-2,687(5)	-1,563(1)	-1,639(5)
LDK	-2,346(1)	-1,587(0)	-0,314(2)	-0,326(1)
LENF	-4,153(1) ^a	-2,950(12)	-0,482(4)	-0,109(34)
LFO	-1,614(2)	-1,504(3)	-1,336(2)	-1,522(3)
LPA	-3,392(0)	-3,467(5) ^b	-3,070(0) ^b	-3,325(4) ^b
LSUE	-2,287(12)	-6,695(4) ^a	-1,325(12)	-3,539(2) ^a
ΔLBİST100	-8,505(0) ^a	-8,501(3) ^a	-8,539(0) ^a	-8,535(3) ^a
ΔLDK	-8,238(1) ^a	-8,061(5) ^a	-8,118(1) ^a	-8,068(4) ^a
ΔLENF	-7,962(3) ^a	-19,514(121) ^a	-7,985(3) ^a	-18,007(113) ^a
ΔLFO	-6,754(1) ^a	-5,033(20) ^a	-6,758(1) ^a	-5,072(20) ^a
ΔLPA	-4,252(4) ^a	-12,121(1) ^a	-3,881(4) ^a	-11,646(4) ^a
ΔLSUE	-2,134(12)	-42,781(85) ^a	-2,704(1)	-41,542(92) ^a

Parantez içindeki değerler; ADF testi için Schwarz bilgi kriterine göre seçilmiş gecikme uzunluğunu, PP testi için ise Newey West bant genişliğini göstermektedir.
^a 0,01 anlamlılık düzeyinde, ^b 0,05 düzeyinde serinin durağan olduğunu göstermektedir.

Çizelge 4.4'deki sonuçlara göre, trend ve sabit içeren modelde ADF testi için ENF serisi %1 anlamlılık düzeyinde, PP testi için SUE serisi %1 anlamlılık düzeyinde, PA serisi ise %5 anlamlılık düzeyinde durağandır. Sadece sabit içeren modelde ise PA serisi hem ADF hem de PP testine göre %5 anlamlılık düzeyinde, SUE serisi ise her iki testte de %1 anlamlılık düzeyinde durağandır. Diğer tüm değişkenler düzey değerlerinde durağan değildirler. Değişkenlerin 1. farkları alındığında ise tüm serilerin %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu görülmektedir. Bu nedenle yapılacak analizlerde tüm değişkenlerin $I(1)$ olduğu kabul edilmiştir.

4.3.2. Engle-Granger eştümleşme ve Granger nedensellik analizi

Engle Granger (1987) eştümleşme analizi ile değişken çiftleri arasında uzun dönem denge ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre ilk etapta BİST 100 üzerinde DK, ENF, FO, PA ve SUE değişkenleriyle, DK üzerinde ENF, FO, PA ve SUE değişkenleriyle, ENF üzerinde FO, PA, SUE değişkenleriyle, FO üzerinde PA ve SUE değişkenleriyle ve PA üzerinde SUE değişkeniyle eştümleşme ilişkisini tespit etmek üzere toplam 15 adet iki değişkenli regresyon modeli kurulmuştur (Çizelge 4.5.).

Çizelge 4.5. Engle-Granger eştümleşme analizi için kurulan modeller

Model	Bağımlı Değişken	Zayıf Dışsal Değişken	Hata Terimi
1	BİST100	DK	ε_1
2	BİST100	ENF	ε_2
3	BİST100	FO	ε_3
4	BİST100	PA	ε_4
5	BİST100	SUE	ε_5
6	DK	ENF	ε_6
7	DK	FO	ε_7
8	DK	PA	ε_8
9	DK	SUE	ε_9
10	ENF	FO	ε_{10}
11	ENF	PA	ε_{11}
12	ENF	SUE	ε_{12}
13	FO	PA	ε_{13}
14	FO	SUE	ε_{14}
15	PA	SUE	ε_{15}

Her bir modele sabit terim eklenmiştir. Modellerde her bir değişkenin doğal logaritmalı değerleri kullanılmıştır. Kurulan modellere ait sonuçlar EK-2'de belirtilmiştir.

Kurulan modellerden elde edilen hata teriminin durağanlığı, hata terimleri arasında zayıf bağımlılığa ve heterojenliğe izin veren PP birim kök testi ile trend ve sabit içermeyen modele göre yapılmıştır (Çizelge 4.6.).

Çizelge 4.6. Hata terimlerinin durağanlığının araştırılması

Model	Hata Terimi	PP Testi
1	ε_1	-2,882 ^a
2	ε_2	-2,693 ^a
3	ε_3	-1,779
4	ε_4	-2,567 ^b
5	ε_5	-6,223 ^a
6	ε_6	-1,881
7	ε_7	-0,700
8	ε_7	-1,697
9	ε_9	-2,930 ^a
10	ε_{10}	-0,893
11	ε_{11}	-2,860 ^a
12	ε_{12}	-4,504 ^a
13	ε_{13}	-1,717
14	ε_{14}	-2,314 ^b
15	ε_{15}	-4,033 ^a

^a 0.01 anlamlılık düzeyinde ^b 0.05 düzeyinde olmak üzere, Mac Kinnon (1991)'deki kritik değerlere göre serinin durağan olduğunu göstermektedir.

BİST100-DK, BİST100-ENF, BİST100-PA, BİST100-SUE, DK-SUE, ENF-PA, ENF-SUE, FO-SUE ve PA-SUE değişken çiftleri uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. Yani kurulan modellerin 9 tanesinde hata teriminin durağan olması nedeniyle eştümleşme ilişkisi saptanmıştır. Eştümleşme ilişkisi belirlenen değişkenler için 18 adet Hata Düzeltme Modeli (ECM) kurulmuştur. Y_t bağımlı, X_t bağımsız değişken olmak üzere; ECM modeli (4.14), (4.15)'teki gibi ifade edilebilir.

$$\Delta Y_t = c_1 + \theta_1 EC_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_{1i} \Delta Y_{t-i} + \sum_{i=1}^q \phi_{1i} \Delta X_{t-i} + u \quad (4.14)$$

$$\Delta X_t = c_2 + \theta_2 EC_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_{2i} \Delta Y_{t-i} + \sum_{i=1}^q \phi_{2i} \Delta X_{t-i} + u \quad (4.15)$$

(4.14) denkleminde EC_{t-1} 'e ait katsayının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması değişken çiftleri arasında kısa dönem sapmaların uzun dönemde dengeye geleceğini ve uzun dönem nedenselliği göstermektedir. (4.13) denkleminde açıklayıcı değişkenlerin tümünün F testine göre anlamlı olması X 'in Y 'nin kısa dönemde nedeni olduğunu göstermektedir. EC_{t-1} 'e ait katsayının her iki model için negatif ve anlamlı olması ve her iki modele ait bağımsız değişkenlerin tümünün F testine göre anlamlı olması uzun ve kısa dönemde iki yönlü nedenselliği gösterecektir (Badurlar, 2008: 233; Yardımcıoğlu ve Gülmez, 2013: 157).

Kurulan ECM modellerine ait gecikme sayısı Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir (Ek-3). Belirlenen gecikme sayısı, modele ait hata terimlerinde içsel bağıntı olması durumunda sorun giderilene kadar arttırılmıştır. Çizelge 4.7’de eştümleşme ilişkisi tespit edilen değişkenler arasında nedenselliğin yönü ve uzun dönem dengeye ulaşma hızları belirlenmiştir.

Çizelge 4.7. Granger nedensellik testi

Model	Nedensellik	Gecikme Sayısı	EC_{t-1}	F testi	Breusch Goldfrey LM Testi (1-6)
16	$\Delta DK \rightarrow \Delta BIST100$	2*	0,018(0,10)	2,186(0,00)	F=0,94(0,39)
17	$\Delta BIST100 \rightarrow \Delta DK$	1	-0,087(0,00)	4,004(0,00)	F=2,38(0,12)
18	$\Delta ENF \rightarrow \Delta BIST100$	1	0,005(0,09)	8,595(0,00)	F=0,12(0,73)
19	$\Delta BIST100 \rightarrow \Delta ENF$	1	-0,129(0,00)	4,055(0,00)	F=0,66(0,41)
20	$\Delta PA \rightarrow \Delta BIST100$	1	0,046(0,04)	1,848(0,04)	F=0,14(0,71)
21	$\Delta BIST100 \rightarrow \Delta PA$	1	-0,134(0,00)	3,074(0,00)	F=0,98(0,32)
22	$\Delta SUE \rightarrow \Delta BIST100$	2*	0,056(0,05)	20,27(0,00)	F=0,36(0,70)
23	$\Delta BIST100 \rightarrow \Delta SUE$	1	-0,139(0,00)	3,516(0,00)	F=1,03(0,31)
24	$\Delta SUE \rightarrow \Delta DK$	2*	0,017(0,63)	19,55(0,00)	F=0,38(0,68)
25	$\Delta DK \rightarrow \Delta SUE$	2*	0,016(0,51)	2,083(0,01)	F=0,52(0,59)
26	$\Delta PA \rightarrow \Delta ENF$	1	0,177(0,01)	1,848(0,04)	F=0,80(0,37)
27	$\Delta ENF \rightarrow \Delta PA$	1	-0,007(0,47)	8,207(0,00)	F=0,05(0,82)
28	$\Delta SUE \rightarrow \Delta ENF$	2*	0,004(0,89)	18,81(0,00)	F=0,09(0,91)
29	$\Delta ENF \rightarrow \Delta SUE$	1	-0,008(0,07)	7,828(0,00)	F=1,26(0,26)
30	$\Delta SUE \rightarrow \Delta FO$	2*	0,016(0,34)	18,98(0,00)	F=0,02(0,98)
31	$\Delta FO \rightarrow \Delta SUE$	2*	-0,001(0,91)	7,242(0,00)	F=0,58(0,56)
32	$\Delta SUE \rightarrow \Delta PA$	2*	-0,003(0,84)	20,24(0,00)	F=0,34(0,71)
33	$\Delta PA \rightarrow \Delta SUE$	1	-0,043(0,00)	2,580(0,00)	F=1,53(0,22)

- ECM modellerinde kriz değişkeni(2008M01-2009M03) ve 11 adet mevsimsel kukla değişken bulunmaktadır.
- Gecikme sayısı Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir (Ek. 3)
- Parantez içindeki değerler ilgili istatistiğe ait olasılık değerleridir.
- * işareti içsel bağıntı durumunda arttırılan gecikme sayısını göstermektedir.
- En az bir EC_{t-1} katsayısının anlamlı olması uzun dönem ilişkiyi gösterirken, kısa dönem ilişki ise F testinin anlamlı olması nedenselliği göstermektedir.

Çizelge 4.7 incelendiğinde eştümleşik seriler arasında en az bir yönlü nedensellik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Granger (1988)’in çalışmasında belirttiği, eştümleşik seriler arasında en az bir yönlü nedensellik olmalıdır ifadesiyle uyumludur. Hata düzeltme modeli sonuçlarına %5 anlamlılık düzeyinde; DK, ENF, PA, SUE değişkenleri ile BİST100 değişkeni arasında uzun dönem ilişki mevcuttur (Şekil 4.1.).

Şekil 4.1. Seriler arasındaki uzun dönem nedensellik ilişkileri

Kurulan modellerin F testine göre anlamlı olması kısa dönem nedenselliği göstermektedir. Kurulan ECM modellerinin tümünde değişkenler arası iki yönlü (feedback) nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir (Şekil 4.2).

Şekil 4.2. Seriler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkileri

4.3.3. Johansen eştümleme analizi

Engle-Granger (1987) eştümleme testi, sadece iki değişken arasında eştümleşik vektör olup olmadığını sınımlamaktadır. Tüm değişkenler birlikte ele alındığında, hisse senedi fiyatlarını etkileyen bir veya daha fazla eştümleşme vektörü olup olmadığını tespit etmek ve makroekonomik değişkenlerin BİST 100 endeksini hangi yönde etkilediğini belirlemek için VAR tabanlı Johansen eştümleme testi yapılmıştır.

VAR modelleri kurulurken, gecikme sayısının tespiti büyük önem arz etmektedir. Gecikme sayısının tespiti için; ardışık değiştirilmiş test istatistiği (LR), son tahmin hatası (FPE), Akaike bilgi (AIC), Schwarz bilgi (SC), Hannan-Quinn bilgi (HQ) kriterleri kullanılmıştır. VAR modeline dahil edilen değişkenler ECM tabanlı uzun ve kısa dönem Granger nedensellik ilişkilerine göre, faiz oranı, enflasyon, döviz kuru, sanayi üretim endeksi ve para arzı şeklinde sıralanmıştır.

Tüm değişkenler durağan oldukları düzeyde modele dâhil edilmiştir. 2008:01-2009:03 dönemleri arası kriz kukla değişkeni, 11 adet mevsimsel kukla değişken ve sabit terimin dışsal olarak yer aldığı VAR modeli için uygun gecikme sayıları Çizelge 3.8'de özetlenmiştir.

Çizelge 4.8. VAR modeli için gecikme uzunluğunun tespiti

Gecikme	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	1558,480	NA	1,34e-19	-26,43714	-24,54390	-25,66899
1	1674,423	192,5494	3,25e-20	-27,86471	-25,09766*	-26,74203*
2	1707,697	51,69316	3,51e-20	-27,81602	-24,17518	-26,33881
3	1744,304	52,94967	3,62e-20	-27,82686	-23,31221	-25,99513
4	1773,273	38,79777	4,38e-20	-27,70131	-22,31286	-25,51504
5	1845,811	89,37650*	2,51e-20*	-28,35377	-22,09151	-25,81297
6	1876,555	34,58731	3,14e-20	-28,25991	-21,12385	-25,36459
7	1909,019	33,04347	3,99e-20	-28,19677	-20,18690	-24,94691
8	1953,390	40,40953	4,35e-20	-28,34625	-19,46259	-24,74187
9	2001,797	38,89859	4,77e-20	-28,56781	-18,81034	-24,60889
10	2057,518	38,80545	5,07e-20	-28,91996	-18,28869	-24,60652
11	2119,293	36,40299	5,55e-20	-29,38023	-17,87515	-24,71225
12	2178,681	28,63357	7,72e-20	-29,79787*	-17,41899	-24,77537

* İlgili kritere göre seçilen gecikme sayısını gösterir.
 LR: Ardışık uyarlanmış LR test istatistiği.
 FPE: Son öngörü hatası.
 AIC: Akaike Bilgi Kriteri.
 SC: Schwarz Bilgi Kriteri.
 HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriteri.

VAR modeli için gecikme sayısı; SC ve HQ kriterleri için 1, LR ve FPE kriteri için 5, AIC için 12'dir. İlk etapta uygun gecikme sayısı 1 olarak belirlenmiş ancak modelin içsel bağıntı sorunu giderilemediği için gecikme sayısı artırılarak uygun gecikme sayısının 5 olduğuna karar verilmiştir. Hata terimleri arasındaki içsel bağıntıyı ve değişen varyansın tespiti için Breusch-Goldfrey LM ve White Heteroskedasticity testleri yapılmıştır. Diagnostik testlere ait sonuçlar Çizelge 4.9.'da özetlenmiştir.

Çizelge 4.9. VAR modelinde ekonometrik sorunların tespiti

Breusch-Goldfrey LM Testi		
Gecikme Sayısı	LM İstatistiği	Olasılık
1	38,17325	0,3709
2	25,52233	0,9031
3	35,55055	0,4898
4	30,57174	0,7242
5	31,20511	0,6959
6	42,83545	0,2013
7	41,63430	0,2389
8	18,65004	0,9925
9	29,10897	0,7854
10	35,28475	0,5024
11	19,31045	0,9896
12	39,70632	0,3083
White Heteroskedasticity Test: χ^2 İstatistiği= 1473,920 Olasılık=0,7537		
Jarque Bera İstatistiği=10710,01 Olasılık=0,0000		
Breusch-Goldfrey LM testine ait olasılık değerleri; belirtilen gecikme için, H_0 : Otokorelasyon yoktur hipotezinin kabul edildiğini gösterirken, White Heteroskedasticity testi olasılık değeri H_0 : Hata Terimleri Sabit Varyanslıdır hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. Jarque Bera İstatistiği VAR(5) modeline ait hataların normal dağıldığına ilişkin H_0 : Hatalar normal dağılmaktadır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.		

Çizelge 4.9'dan görüleceği üzere 5 gecikmeli VAR modelinde, otokorelasyon ve değişen varyans sorununa rastlanmamıştır. Ancak VAR(5) modeline ilişkin hatalar normal dağılmamaktadır. Gonzalo (1994)'e göre VAR modeline ait hataların normal dağılmaması eştümleşik vektörlerin maksimum olabilirlik tahmin edicisini aşırı derecede etkilememektedir. Bu nedenle hataların normal dağılmaması sorunu göz ardı edilmiştir. Bu aşamadan sonra değişkenler arasında uzun dönemde eştümleştirici olan vektör sayısını bulabilmek için Johansen eştümleşme testi yapılmıştır. Johansen eştümleşme testi yapılırken, değişkenlerin aynı dereceden durağan oldukları seviye $I(1)$ dikkate alındığından trend ve sabit terim içermeyen model kullanılmıştır.

Şekil 4.3.'ten görüleceği gibi karakteristik köklerin tümünün birim çember içerisinde yer alması ve köklerin simetrik izdüşümlere sahip olması (4.15) eştümleşme ilişkisini desteklemektedir.

Johansen eştümleşme ile belirlenen uzun dönem ilişki için kısa dönemdeki sapmaların uzun dönemde dengeye gelip gelemeyeceğini belirlemek için VEC modeli kurulmuştur. Kriz kukla değişkeni ve 11 adet mevsimsel kukla değişken olduğu için modele ait ayrıntılar Ek-4'te verilmiştir.

VECM sonuçlarına göre $\Delta(\Delta BIST100)$ 'nin bağımlı değişken olduğu modelde EC_{t-1} katsayısı -2,082 olarak bulunmuştur. Katsayı 0,01 önem düzeyinde anlamlıdır. Hata düzeltme teriminin |1|'den büyük olması sistemin her seferinde azalarak ve dalgalı olarak denge politikasına yöneldiğini ifade etmektedir (Karagöl vd., 2007:78).

4.3.4. Etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması

VAR sisteminde, değişkenlerin şoklara verdiği tepkileri tespit etmede kullanılan etki-tepki fonksiyonları ve herhangi bir değişkende meydana gelen değişmelerin kaynağını belirlemede kullanılan öngörü hatasının varyans ayrıştırması sistem içerisinde bulunan değişkenlerin sıralanışına duyarlıdır (Ömek, 2009: 112). Sims (1980) çalışmasında Cholesky ayrıştırması için değişkenlerin en dışsaldan içsele doğru sıralanması yaklaşımını önermiştir (Köse vd., 2008: 40).

Bu bağlamda Granger nedensellik testinden alınan sonuçlara göre sıralama yapılmıştır. FO ile BİST100 arasında uzun kısa dönemde nedensellik ilişkisi olmamasından dolayı FO değişkeni zayıf dışsal olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle FO değişkeni sıralamada en dışsal, BİST100 en içsel olmak üzere sıralama (4.17)'daki gibidir.

$$FO \rightarrow DK \rightarrow PA \rightarrow ENF \rightarrow SUE \rightarrow BIST100 \quad (4.17)$$

1 Standart Sapmalı Şoklara Verilen Tepkiler

Şekil 4.4. $\Delta BİST100$ için etki tepki fonksiyonu

Şekil 3.4'ten görüleceği üzere, BİST100 deki bir şok, BİST100'ü pozitif yönde azalarak etkilemektedir. Bu tepki ilk dönem pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. 2. dönem ortasından sonra tepki dalgalı bir seyir izlemektedir, ancak tepkiler güven aralıkları ile aynı bölgede yer almadıkları için istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Sanayi üretim endeksindeki bir şoka, BİST100 ilk dönemde negatif ve azalan bir şekilde yanıt vermektedir. Tepkiler 2. dönemden sonra dalgalı bir şekilde devam etmektedir. Ancak tepkiler hiçbir dönemde istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Enflasyondaki bir standart sapmalık şoka, BİST100 2. döneme kadar negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yanıt vermektedir. Daha sonra bu tepkiler pozitif ve negatif dalgalanmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlılığını kaybetmektedir.

Para arzındaki bir şoka BİST100 ilk iki dönemde pozitif bir şekilde yanıt vermektedir. Tepki 2. ve 7. dönemde zirve değerlerine ulaşmaktadır. Ancak hiçbir dönemde tepkiler istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Döviz kurunda görülen bir şoka karşı BİST100 3. döneme kadar negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yanıt vermektedir. Bu tepki daha sonra pozitif olarak devam etse de istatistiksel olarak anlamsızdır. Tepkinin negatif olması, uzun dönem denge ilişkisini gösteren Johansen eştümleme denkleminde elde edilen katsayının işareti ile örtüşmektedir. Bu durum döviz kurunun kısa dönemde BİST100 üzerinde negatif etkileri olduğunu ancak uzun dönemde bu etkinin dalgalı bir seyir izlediğini düşündürmektedir.

Faiz oranındaki bir şok karşısında, BİST100 4. dönemin sonuna kadar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde negatif yanıt vermektedir. Tepki 2. dönemde zirveye ulaşmakta, daha sonra azalmaktadır. 4. dönem sonrası tepkiler ise pozitif ve negatif olmak üzere dalgalı bir seyir izlemektedir.

Çizelge 4.11. Tahmin hatalarının varyans ayrıştırması

Dönem	S.E.	DLBİST100	DLSUE	DLENF	DLPA	DLDK	DLFO
1	0,065427	100,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2	0,069706	92,08278	0,038867	0,003797	0,171509	6,347018	1,356028
3	0,070401	90,46419	0,109483	0,071247	1,416259	6,602329	1,336489
4	0,070536	90,12780	0,309409	0,097178	1,459513	6,664356	1,341744
5	0,071777	87,14804	0,310504	0,105937	2,496285	8,375984	1,563254
6	0,072511	85,39475	0,305366	0,104224	2,499154	9,614227	2,082280
7	0,073025	84,76524	0,331519	0,690789	2,468694	9,511120	2,232643
8	0,074464	82,40661	2,989917	0,839407	2,409589	9,151108	2,203371
9	0,074769	81,79397	3,286752	0,893992	2,390044	9,201756	2,433483
10	0,075191	80,88643	3,833210	0,979537	2,372120	9,340980	2,587719

Çizelge 4.11'den görüleceği üzere ilk dönemde BİST100'deki değişimlerin %6.34'ü döviz kuru tarafından açıklanmaktadır. Döviz kurunun bu etkisi 10. dönem sonunda %9.34 değerine ulaşmaktadır. İlk dönem için döviz kurundan sonra BİST100'deki getirileri açıklama gücü yüksek değişkenler sırasıyla faiz oranı ve sanayi üretim endeksidir. Para arzının BİST100'yi açıklama gücü, etki tepki analizinde belirtildiği gibi 2. dönemden sonra artış göstermektedir. 10 dönem sonunda BİST100; kendi iç dinamikleriyle %80,9 oranında açıklanırken, diğer makroekonomik değişkenlerin toplam etkisi %19,1 civarındadır.

5. SONUÇ

Bu çalışmada makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ilk başta her bir makroekonomik değişken ile BİST 100 endeksi ikiyeşerli olarak Engle-Granger eştümleme analiziyle incelenmiştir. İki aşamalı Engle-Granger eştümleme analizi sonucunda; faiz oranı değişkeni haricindeki diğer değişkenler ile hisse senedi fiyatları arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönemde BİST 100 endeksinin; döviz kuru, enflasyon, sanayi üretim endeksi ve para arzı değişkenlerinin nedeni olduğu belirlenmiştir. Kısa dönemde ise BİST 100 endeksi ile faiz oranı haricindeki diğer değişkenlerin iki yönlü nedensellik ilişkisi içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yine uzun dönemde mevduat faiz oranı ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensel ilişkinin belirleyicisinin sanayi üretim endeksi olduğu sonucuna varılmıştır.

Değişkenlerin toplu olarak ele alındığı Johansen Eşitümleme analizine göre, değişkenler arasında en az 3 adet eşitümleştirici vektör olduğu belirlenmiştir. Bu durum hisse senedi fiyatları ile ele alınan değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini göstermektedir. Eşitümleşmenin tespitinden sonra VEC modeli kurulmuş olup, hata düzeltme terimine ait katsayının 0,01 önem düzeyinde anlamlı ve EC_{t-1} katsayısının negatif ancak 1'den büyük olduğu tespit edilmiştir. Katsayının 1'den büyük olması sistemin dalgalı olarak denge politikasına yöneleceği şeklinde yorumlanmıştır.

Değişkenler arasında kısa dönem dinamik etkileşimi belirlemek için VAR tabanlı etki tepki ve varyans ayrıştırması analizleri yapılmıştır. Etki tepki analizine göre BİST 100, kendi içinde oluşan şoklardan pozitif yönde etkilenmektedir.

Ekonomik faaliyetlerin bir göstergesi olan sanayi üretim endeksi ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Nedensellik ilişkisinin kısa dönemde, hisse senedi fiyatlarından sanayi üretim endeksine doğru, uzun dönemde ise iki yönlü (feedback) ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yine kısa dönemde sanayi üretim endeksindeki şoklara karşı BİST 100'ün dalgalı ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan tepkiler verdiği belirlenmiştir. Uzun dönemli pozitif ilişki, Mukherjee ve Naka (1995) çalışmasını desteklemektedir. Ayrıca para arzı değişkeninin, sanayi üretim endeksi değişkeninin nedeni olması parasalcı (monetarist) yaklaşımı desteklemektedir.

Enflasyon ile hisse senedi fiyatları arasında hem kısa dönem hem de uzun dönem ilişki mevcuttur. Kısa dönemde nedensellik ilişkisi hisse senedi fiyatlarından enflasyona doğru iken, uzun dönemde ise iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Johansen eştümleme analizine göre uzun dönemde enflasyon ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif denge ilişkisi mevcuttur. Ancak kısa dönemde enflasyon değişkenindeki şoklara karşı BİST 100 değişkeni negatif tepki vermektedir. Kısa dönemdeki ilişki Fama (1981), Schwert(1981) çalışmalarını desteklemektedir. Uzun dönem ilişkilere ait sonuçlar ise Sohail ve Hussain (2009) çalışmasında belirttiği gibi Fisher hipotezini desteklemektedir.

Para arzı ile hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemde pozitif ilişki olduğu ve nedenselliğin uzun dönemde çift yönlü, kısa dönemde ise hisse senedi fiyatlarından para arzına doğru olduğu tespit edilmiştir. Kısa vadede para arzında oluşan şokların hisse senedi fiyatlarında dalgalı ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan tepkilere neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kısa dönemde para arzının sanayi üretim endeksinin nedeni olması, para arzındaki değişimlerin, firmanın nakit akışlarını ve likidite pozisyonlarını etkilediği şeklinde yorumlanmıştır. Sonuçlar Akay ve Nargeleçekenler (2009), Türkyılmaz ve Özata (2008), Almutair (2015), Srinvasan (2011) çalışmalarına ait bulguları desteklemektedir.

Döviz kuru değişkeni ile hisse senedi fiyatları arasında hem uzun dönemde hem de kısa dönemde tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Nedensel ilişkinin hisse senedi fiyatlarından döviz kuru değişkenine doğru olması ve kısa dönemde döviz kurundaki şokların hisse senedi piyasasında negatif etkilere neden olması, 2005-2015 yılları arasında Türkiye’de portföy denge modelinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bu durum, Lee vd. (2011) çalışmasında belirttiği gibi, yerel yatırımcıların daha fazla hisse senedi alabilmek için ellerindeki yabancı varlıkları sattığı sonucunu desteklemektedir. Ayrıca uzun dönemde Johansen eştümleme ilişkisinden elde edilen katsayının negatif olması Aydemir ve Demirhan (2009) çalışmasını desteklemektedir.

Faiz oranı değişkeni ile hisse senedi fiyatları arasında uzun veya kısa dönem nedensel bir ilişki belirlenmemiştir. Ancak kısa dönemde sanayi üretim endeksinden, faiz oranına doğru iki yönlü nedensel ilişki tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre enflasyon ile faiz oranının aynı yönde hareket etmemesi nedeniyle, çalışmanın yapıldığı dönemde Türkiye hisse senedi piyasasında kâr payı-iskonto modelinin geçerliliğinden söz edilemez. Nedensel ilişkinin sanayi üretim endeksi ile faiz oranı arasında olması, faiz oranındaki değişimlerin, şirketlerin

ödemeler dengesini etkilediğini, oluşan bu sorunun ise şirketlerin üretim seviyesini değiştirdiğini düşündürmektedir. Bu sorun daha sonra şirketlerin bilançolarına yansımakta ve şirketin hisse senedi fiyatlarında değişimlere neden olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Çalışmanın sonucu Geske ve Roll (1983) ile örtüşmektedir.

Varyans ayrıştırması analizine göre; hisse senedi fiyatları üzerinde en etkin değişkenin döviz kuru olduğu belirlenmiştir. Döviz kurunun uzun ve kısa dönemde hisse senedi fiyatlarıyla tek yönlü nedensel ilişkiye sahip olmasına rağmen bu sonucun ortaya çıkması, döviz kurunun birçok kanal üzerinden piyasayı etkilediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Türkiye hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların stratejilerini belirlerken makroekonomik değişkenlere ilişkin bilgileri ve beklentileri iyi değerlendirmeleri önerilmektedir. Özellikle BİST 100 endeksi ile döviz kuru arasındaki pozitif korelasyonun sahte olduğu, kısa dönemde negatif ilişkinin güçlü olduğu bilgisi göz ardı edilmemelidir.

KAYNAKLAR

- Abdullah, D.A. ve Hayworth, S.C. (1993). Macroeconometrics of Stock Price Fluctuations. *Quarterly Journal of Business and Economics*, 32(1), 50-67.
- Abu-Libdeh, H. and Harasheh, H. (2011). Testing for Correlation and Causality Relationships between Stock Prices and Macroeconomic Variables. The case of Palestine Securities Exchange. *International Review of Business Research Papers*, 7(5), 141-154.
- Adam, A.M. and Tweneboah, G. (2008). Macroeconomic Factors and Stock Market Movement: Evidence from Ghana, *MPRA Paper*, No. 11256.
- Aggarwal, R.A. (1981). Exchange Rates and Stock Prices: A Study of the U.S. Capital Markets Under Floating Exchange Rates," *Akron Business Economic Review*, (12), 7-12.
- Ajayi, R.A., Friedman, J. and Mehdiyan, S.M. (1993). On the Relationship between Stock Returns and Exchange Rates: Tests of Granger Causality, *Global Finance Journal*, 4 (2), 193-207.
- Akay, H.K. ve Nargeleçekenler, M. (2009). Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler Mi? Türkiye Örneği. *Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, XXVII(II), 129-152.
- Akgün, O. (2012). Dışa Açıklık, Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme: Çok Değişkenli VAR Analizi, *TCMB Tebliği*, 14.
- Alam, M. and Uddin, G.S. (2011). Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries, *International Journal of Business and Management*, 4(3), 43-51.
- Albeni, M. ve Demir, Y. (2005). Makroekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (BİST100 Uygulamalı). *Muğla Üniversitesi SBE Dergisi*, 14, 1-18.
- Almutair, S. (2015). A Cointegration Analysis of Money Supply and Saudi Stock Price Index. *International Journal of Economics and Finance*, 7(5), 153-165.
- Ayaydın, H. ve Dağlı, H. (2012). Gelişen Piyasalarda Hisse senedi Getirisini Etkileyen Makroekonomik Değişkenler Üzerine Bir İnceleme: Panel Veri Analizi, *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 26(3-4), 45-65.
- Aydemir, O. (2008). Hisse Senedi Getirileri ve Reel Sektör Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Çalışma, *Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, X(II), 37-55.
- Aydemir, O. ve Demirhan, E. (2009). The Relationship between Stock Prices and Exchange Rates Evidence From Turkey. *International Research Journal of Finance and Economics*, 23, 207-215.

- Badurlar, İ.Ö. (2008). Türkiye’de Konut Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması,” *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 223-238.
- Bahmani-Oskoe, M. and Sohrabian, A. (1992). Stock Prices and Effective Exchange Rate of Dollar. *Applied Economics*, 24(4), 459-464.
- Berke, B. (2012). Döviz Kuru ve BİST100100 Endeksi İlişkisi: Yeni Bir Test, *Maliye Dergisi*, (163), 243-257.
- Binswanger, M. (2000). Stock Returns and Real Activity: Is There Still a Connection?, *Applied Financial Economics*, 10(4), 379-387.
- Bodie, Z. (1976). Common Stocks as a Hedge Against Inflation. *The Journal of Finance*, XXXI, (2), 459-470.
- Brealey, R.A., Myers, S.C. and Marcus, A.J. (2001). *İşletme Finansının Temelleri*, Çev: Ünal Bozkurt, Türkân Arıkan, Hatice Doğukanlı, İstanbul, Literatür Yayıncılık.
- Brooks, C. (2008). *Introductory Econometrics for Finance*, New York, Cambridge Press, 2.nd Edition.
- Büyüksalvarcı, A. (2010). The Effects of Macroeconomic Variables on Stock Returns: Evidence From Turkey. *European Journal of Social Sciences*, 14(3), 404-416.
- Chatrath, A., Ramchander, S., and Song, F. (1997). Stock Prices, Inflation and Output: Evidence from India. *Applied Financial Economics*, 7(4), 439-445.
- Chen, N., Roll, R. and Ross, S.A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. *The Journal of Business*, 59(3), 383-403.
- Choi, J.J., Hauser, S. and Kopecky, K.J. (1999). Does the Stock Market Predict Real Activity? Time Series Evidence from G-7 Countries. *Journal of Banking & Finance*, 23(12), 1771-1792.
- Cozier, B.V. and Rahman, A.H. (1988). Stock Returns, Inflation, and Real Activity in Canada. *The Canadian Journal of Economics*, 21(4), 759-774.
- Çıtak, L. (2003). Para ve Maliye Politikalarının BİST100 Endeksi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: BİST100, Makroekonomik Politikalar Açısından Bilgi Etkin Midir?, *Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi*, (9), 1-13.
- Dağlı, H. (2000). Hisse Senedi Piyasa Endeksleri ve Türkiye. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(4), 189-206.
- Darrat, A.F. (1987). Money and Stock Prices in West Germany and the United Kingdom: Is the Stock Market Efficient?, *Quarterly Journal of Business and Economics*, 26(1), 20-35.
- Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Econometrica*, 49(4), 1057-1072.

- Doğan, N. ve Yalçın, N. (2007). The Effects of the Exchange Rate Movements on the Istanbul Stock Exchange,” *Applied Financial Economics Letters*, 3(1), 39-46.
- Duman, M. ve Karamustafa, O. (2004). Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri, Enflasyon ve Reel Üretim İlişkisi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 21, 94-100.
- Durukan, B.M. (1999). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi. *İMKB Dergisi*, 3(11), 19-47.
- Elmas, B. ve Esen, Ö. (2011). Hisse senedi Fiyatları ile Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Farklı Ülke Piyasaları İçin Bir Araştırma. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (52), 153-170.
- Enders, W. (1995). *Applied Econometrics Time Series*, New York, Wiley & Sons Inc.
- Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. *Econometrica*, 55(2), 251-276.
- Erbaykal, E., Okuyan, H.A. ve Kadioğlu, Ö. (2008). Real Macro Economic Variables and Stock Prices: Test of Proxy Hypothesis in Turkey. *Yeditepe International Research Conference on Business Strategies*, İstanbul.
- Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417
- Fama, E.F. (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money. *American Economic Review*, 71(4), 545-565.
- Fama, E.F. (1990). Stock Returns, Expected Returns and Real Activity. *The Journal of Finance*, XLV(4), 1089-1108.
- Fama, E.F. and Schwert W.G. (1977). Asset Returns and Inflation. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 115-146.
- Forster, K. (2005). Stock Prices and Real Economic Activity Empirical Results for Germany. *Deutsche Bank Research*, (20), 1-22.
- Geske, R. and Roll, R. (1983). The Fiscal and Monetary Linkage Between Stock Returns and Inflation. *The Journal of Finance*, 38(1), 1-33.
- Granger, C.W.J. (1988). Some Recent Developments in a Concept of Causality. *Journal of Econometrics*, 39(1), 199-211.
- Granger, G.W.J. and Newbold, P. (1974). Spurious Regression in Econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111-120.
- Gujarati, D.N. (2009). *Temel Ekonometri*, Çev: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, İstanbul, Literatür Yayıncılık.
- Gupta, M.C. (1974). Money Supply and Stock Prices: A Probabilistic Approach. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 9(1), 57-68.

- Gültekin-Bülent, N. (1983). Stock Market Returns and Inflation: Evidence from Other Countries. *The Journal of Finance*, 38(1), 49-65.
- Hamrita, M.E. and Trifi, A. (2011). The Relationship between Interest Rate, Exchange Rate and Stock Price: A Wavelet Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 1(4), 220-228.
- Hashemzadeh, N. and Taylor, P. (1988). Stock Prices, Money Supply, and Interest Rates: The Question of Causality," *Applied Economics*, 20(12), 1603-1611.
- Homa, K.E. and Jaffee, D.M. (1971). The Supply of Money and Common Stock Prices. *The Journal of Finance*, XXVI(5), 1045-1066.
- Hsing, Y. (2011). Macroeconomic Determinants of The Stock Market Index and Policy Implications: The Case of a Central European Country. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 4(7), 1-11.
- Ihsan, A., Baloch, B.Q. and Kakakhel, J.S. (2015). Relationship between Exchange Rates and Stock Market Index: Evidence From the Pakistani Stock Market. *Abasyn Journal of Social Sciences*, 8(1), 17-36.
- İbrahim, M.T. ve Agbaje, M.O. (2013). The Relationship Between Stock Return and Inflation in Nigeria. *European Scientific Journal*, 9(4), 146-157.
- İnternet: URL: (İnternet: <http://borsaistanbul.com/data/yayinlar/ik.pdf> adresinden 10 Eylül 2014 tarihinde alınmıştır
- İnternet: URL: <http://borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/IMKB%20Endeksleri.pdf> adresinden 16 Eylül 2014 tarihinde alınmıştır.
- İnternet: URL: <http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-17191sgc.pdf> internet adresinden 20 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.
- Jaffe, J. and Mundelker, G. (1976). The Fisher Effect for Risky Assets: An Empirical Investigation. *The Journal of Finance*, XXXI(2), 447-458.
- Kaplan, M. (2008). The Impact of Stock Market on Real Economic Activity: Evidence From Turkey. *Journal of Applied Sciences*, 8(2), 374-378.
- Karagöl, E., Erbaykal, E. ve Ertuğrul H.M. (2007). Türkiye’de Ekonomik Büyüme İle Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı, *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 8(1), 72-80.
- Karamustafa, O. ve Karakaya, A. (2004). Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (7), 23-35.
- Kargı, N. ve Terzi, H. (1997). Türkiye’de BİST100, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Var Modeli ile Belirlenmesi. *İMKB Dergisi*, 1(4), 26-39.
- Karlı, M. (2004). *Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler*, İstanbul, Alfa Yayıncılık.

- Kollias, C., Mylonidis, N. and Paleologou, S.M. (2012). The Nexus between Exchange Rates and Stock Markets: Evidence From the Euro-Dollar Rate and Composite European Stock Indices Using Rolling Analysis,” *Journal of Economics and Finance*, 35(1), 121-133.
- Köse, N., Ay, A. ve Topallı, N. (2008). Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Örneği (1995-2008). *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 10(2), 25-45.
- Lee-Bong S. (1992). Causal Relations Among Stock Returns, Interest Rates, Real Activity, and Inflation. *The Journal of Finance*, 47(4), 1591-1603.
- Lee-Chia. H., Doong-Shuh. C. and Chou-Pei. I. (2011). Dynamic Correlation between Stock Prices Exchange Rates,” *Applied Financial Economics*, 21(11), 789-800.
- Marshall, D.A. (1992). Inflation and Asset Returns in A Monetary Economy. *The Journal of Finance*, 47(4), 1315-1342.
- Mishkin, F.S. (1995). Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 3-10.
- Mishkin, F.S. (1996). The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy. *NBER Paper Working Series*, (5464), 1-27.
- Mukherjee, T.K. and Naka, A. (1995). Dynamic Relations Between Macroeconomic Variables and The Japanese Stock Market: An Application of A Vector Error Correction Model. *The Journal of Financial Research*, XVIII(2), 223-237.
- Naik, K.P. and Padhi, P. (2012). The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited: Evidence from Indian Data. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 5(10), 25-44.
- Nelson-Charles R. (1976). Inflation and Rates of Return on Common Stock. *The Journal of Finance*, XXXI(2), 471-483.
- Nieh, C.C. and Lee, C.F. (2001). Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 41(4), 477-490.
- Örnek, İ. (2009). Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi. *Maliye Dergisi*, 156, 104-125.
- Özçiçek, Ö. (2007). Türkiye’de Döviz Kuru Getirileri ile Hisse Senedi Endeks Getirileri Oynaklıkları Arası Simetrik ve Asimetrik İlişki. *İMKB Dergisi*, 10(37), 1-11.
- Pallegedera, A. (2012). Dynamic Relationships between Stock Market Performance and Short Term Interest Rate. Empirical Evidence from Sri Lanka. *MPRA Paper*, No. 40773.
- Parasız, İ. (2009). *Para Banka ve Finansal Piyasalar*, İstanbul, 9. Baskı.
- Pearce, D.K. and Roley, V.V. (1982). The Reaction of Stock Prices to Unanticipated Changes in Money. *Nber Paper Working Series*, 958.

- Ratner, M. (1993). A Cointegration Test of the Impact of Foreign Exchange Rates on U.S. Stock Market Prices. *Global Finance Journal*, 4(2), 93-101.
- Reilly, F. and Brown, K. (2002). *Investment Analysis and Portfolio Management*, ABD, 7. Baskı.
- Rogalski, R.J. and Vinso, J.D. (1977). Stock Returns, Money Supply and the Direction of Causality. *The Journal of Finance*, 32(4), 1017-1030.
- Schwert-William G. (1981). The Adjustment of Stock Prices to Information About Inflation. *The Journal of Finance*, XXXVI(1), 15-29.
- Sevütekin, M. and Nargeleçekenler, M. (2007). *Türkiye’de BİST100 ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi*. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi.
- Sevütekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). *Ekonometrik Zaman Serileri Analizi*, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı.
- Sohail, N. and Hussain, Z. (2009). Long-Run and Short-Run Relationship Between Macroeconomic Variables and Stock Prices in Pakistan,” *Pakistan Economic and Journal Review*, 47(2), 183-198.
- Sprinkel, B. (1964). *Money and Stock Prices*, London, Richard D. Irwin Inc.
- Srinivasan, P. (2011). Causal Nexus Between Stock Market Return and Selected Macroeconomic Variables in India: Evidence from the National Stock Exchange (NSE). *IUP Journal of Financial Risk Management*, 8(4), 7-24.
- Stock, J.H. and Watson, M.W. (2011). *Ekonometriye Giriş*, Çev: Bedriye Saraçoğlu, Ankara, Efil Yayınevi.
- Tarı, R. (1999). *Ekonometri*, İstanbul, Alfa Yayıncılık.
- Teker, L.D. ve Alp, A.E. (2014). Granger Causality Relation Between Interest Rates and Stock Markets: Evidence From Emerging Markets. *European Journal of Business and Social Sciences*, 2(10), 63-73.
- TSPAKB, (2011). *Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası*, Araştırma Raporu.
- Türkyılmaz, S. ve Özata, E. (2008). Türkiye’de Para Arzı, Faiz Oranı ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensel İlişkilerin Analizi,” *Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 9(16), 491-502.
- Wongbangpo, P. and Sharma S.C. (2002). Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic Interactions: ASEAN-5 Countries. *Journal of Asian Economics*, 13, 27-51.
- Yardımcıoğlu, F. ve Gülmez, A. (2013). Türk Cumhuriyetlerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. *Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi*, VIII(I), 145-161.

- Yurdakul, F. (1999). Hendry ve Sims Yöntemlerinin Teorik Olarak Karşılaştırılması. *Ekonomik Yaklaşım*, 10(33), 84-91.
- YurttañıkmaZ, Z.Ç. (2012). Döviz Kuru ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. *Ekev Akademi Dergisi*, 16, (51), 393-410.
- Zafar, Q.A., Rafique, M. and Abbas, Z. (2011). Money Supply & Stock Market Prices: A Study on Karachi Stock Exchange. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(1), 515-521.
- Zengin, A. (2001). Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Dış Ticaret Fiyatları (Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bulgular). *C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(2), 27-41.
- Zengin, H. ve Kurt, S. (2006). BİST100 ve Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Var Analizi ile İncelenmesi,” *Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(25), 221-230.

:

EKLER

EK-1. Değişkenlerin Düzey Değerlerine Ait Zaman Yolu Grafiği

EK-2 Engle Granger İki Aşamalı Eştleme Testleri İçin Kurulan Modeller

Model-1				
Bağımsız Değişken: LBİST100				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LDK	1.201509	0.124797	9.627683	0.0000
C	10.26799	0.064310	159.6637	0.0000

Model-2				
Bağımsız Değişken: LBİST100				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LENF	1.267459	0.074163	17.09027	0.0000
C	4.310447	0.382529	11.26830	0.0000

Model-3				
Bağımsız Değişken: LBİST100				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LFO	-0.779037	0.057928	-13.44844	0.0000
C	12.72784	0.141787	89.76731	0.0000

Model-4				
Bağımsız Değişken: LBİST100				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LPA	0.512223	0.030534	16.77563	0.0000
C	0.613834	0.609908	1.006437	0.3162

Model-5				
Bağımsız Değişken: LBİST100				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LSUE	2.173168	0.135457	16.04323	0.0000
C	0.786184	0.627006	1.253870	0.2123

Model-6				
Bağımsız Değişken: LDK				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LENF	0.719486	0.036285	19.82882	0.0000
C	-3.230203	0.187156	-17.25940	0.0000

Model-7				
Bağımsız Değişken: LDK				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LFO	-0.357877	0.037768	-9.475541	0.0000
C	1.343724	0.092444	14.53551	0.0000

Model-8				
Bağımsız Değişken: LDK				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LPA	0.267630	0.018171	14.72803	0.0000
C	-4.866625	0.362973	-13.40769	0.0000

Model-9				
Bağımsız Değişken: LDK				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LSUE	0.945269	0.098119	9.633923	0.0000
C	-3.896632	0.454174	-8.579599	0.0000

Model-10				
Bağımsız Değişken: LENF				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LFO	-0.533236	0.036324	-14.68000	0.0000
C	6.443991	0.088908	72.47892	0.0000

Model-11				
Bağımsız Değişken: LENF				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LPA	0.393259	0.009241	42.55679	0.0000
C	-2.699441	0.184584	-14.62443	0.0000

Model-12				
Bağımsız Değişken: LENF				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LSUE	1.377153	0.097141	14.17683	0.0000
C	-1.219323	0.449648	-2.711725	0.0077

Model-13				
Bağımsız Değişken: LFO				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LPA	-0.467891	0.035022	-13.36004	0.0000
C	11.76401	0.699554	16.81645	0.0000

Model-14				
Bağımsız Değişken: LFO				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LSUE	-1.510525	0.192616	-7.842160	0.0000
C	9.410868	0.891584	10.55523	0.0000

Model-15				
Bağımsız Değişken: LPA				
Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-İstatistiği	Olasılık
LSUE	3.324207	0.246286	13.49737	0.0000
C	4.585846	1.140011	4.022635	0.0001

EK-3. Granger Nedensellik Testi İçin Gecikme Sayısının Schwarz Bilgi Kriteri İle Belirlenmesi

Gecikme Sayısı	Model-16	Model-17	Model-18	Model-19	Model-20
1	-3.633*	-2.322*	-7.035*	-2.326*	-2.958*
2	-3.597**	-2.271	-6.954	-2.262	-2.876
3	-3.560	-2.284	-6.877	-2.211	-2.818
4	-3.472	-2.210	-6.853	-2.124	-2.727
5	-3.379	-2.154	-6.765	-2.052	-2.678
6	-3.355	-2.103	-6.706	-1.982	-2.593
Gecikme Sayısı	Model-21	Model-22	Model-23	Model-24	Model-25
1	-2.328*	-2.937*	-2.277*	-2.879*	-3.596*
2	-2.259	-2.911**	-2.214	-2.884**	-3.516**
3	-2.195	-2.836	-2.177	-2.819	-3.522
4	-2.107	-2.744	-2.091	-2.738	-3.443
5	-2.036	-2.749	-2.014	-2.672	-3.380
6	-1.991	-2.672	-1.928	-2.584	-3.286
Gecikme Sayısı	Model-26	Model-27	Model-28	Model-29	Model-30
1	-2.958*	-7.010*	-2.891*	-7.044*	-2.896*
2	-2.889	-6.923	-2.854**	-6.979	-2.861**
3	-2.807	-6.838	-2.768	-6.901	-2.780
4	-2.744	-6.804	-2.678	-6.915	-2.697
5	-2.709	-6.748	-2.599	-6.821	-2.626
6	-2.628	-6.680	-2.538	-6.752	-2.534
Gecikme Sayısı	Model-31	Model-32	Model-33		
1	-3.165*	-2.933*	-3.036*		
2	-3.241**	-2.910**	-2.961		
3	-3.168	-2.848	-2.871		
4	-3.079	-2.765	-2.791		
5	-3.154	-2.680	-2.728		
6	-3.090	-2.589	-2.634		

* Schwarz bilgi kriterinine göre en uygun gecikme sayısıdır.

** ise içsel bağıntı sorununun giderilememesi sonucunda arttırılan gecikme sayısını göstermektedir.

EK-4. VEC Modeline Ait Tahmin Sonuçları

Vector Error Correction Estimates
Date: 09/17/15 Time: 15:33
Sample (adjusted): 2005M08 2015M05
Included observations: 118 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []

Cointegrating Eq:	CointEq1
DLBİST100(-1)	1,000000
DLSUE(-1)	-0,704142 (0,26866) [-2,62094]
DLENF(-1)	-1,987225 (0,98677) [-2,01387]
DLPA(-1)	-0,221882 (0,09655) [-2,29800]
DLDK(-1)	0,275517 (0,16823) [1,63779]
DLFO(-1)	0,735634 (0,07794) [9,43810]
C	0,011646

Error Correction:	D(DLBİST10					
	0)	D(DLSUE)	D(DLENF)	D(DLPA)	D(DLDK)	D(DLFO)
CointEq1	-2,082046 (0,37937) [-5,48817]	-0,531196 (0,27913) [-1,90306]	0,052900 (0,03777) [1,40052]	0,212411 (0,28695) [0,74023]	0,912621 (0,17835) [5,11694]	-0,348672 (0,18866) [-1,84819]
D(DLBİST100(-1))	0,884714 (0,34371) [2,57400]	0,477324 (0,25289) [1,88746]	-0,041089 (0,03422) [-1,20067]	-0,076939 (0,25998) [-0,29594]	-0,873580 (0,16159) [-5,40619]	0,166373 (0,17092) [0,97338]
D(DLBİST100(-2))	0,652445 (0,29873) [2,18404]	0,494695 (0,21980) [2,25068]	-0,009627 (0,02974) [-0,32368]	-0,209878 (0,22596) [-0,92883]	-0,642346 (0,14044) [-4,57371]	0,093466 (0,14856) [0,62916]
D(DLBİST100(-3))	0,485422 (0,25344) [1,91532]	0,478255 (0,18647) [2,56473]	-0,009530 (0,02523) [-0,37766]	0,019233 (0,19170) [0,10033]	-0,477469 (0,11915) [-4,00727]	0,038223 (0,12603) [0,30328]
D(DLBİST100(-4))	0,486421 (0,21830) [2,22827]	0,386467 (0,16061) [2,40617]	-0,024833 (0,02173) [-1,14256]	0,084796 (0,16512) [0,51355]	-0,373039 (0,10263) [-3,63490]	-0,049950 (0,10856) [-0,46013]
D(DLBİST100(-5))	0,503771 (0,15819)	0,032797 (0,11639)	-0,023569 (0,01575)	-0,011979 (0,11965)	-0,284309 (0,07437)	-0,125846 (0,07867)

	[3,18459]	[0,28178]	[-1,49645]	[-0,10011]	[-3,82291]	[-1,59976]
D(DLSUE(-1))	-1,536933 (0,33473) [-4,59155]	-2,081410 (0,24628) [-8,45126]	0,053666 (0,03333) [1,61027]	-0,146556 (0,25319) [-0,57885]	0,687584 (0,15737) [4,36931]	-0,058695 (0,16646) [-0,35261]
D(DLSUE(-2))	-1,385788 (0,40600) [-3,41328]	-1,886364 (0,29872) [-6,31481]	0,074764 (0,04042) [1,84953]	-0,265199 (0,30709) [-0,86358]	0,768561 (0,19087) [4,02658]	0,232692 (0,20190) [1,15252]
D(DLSUE(-3))	-0,821529 (0,40408) [-2,03311]	-1,214546 (0,29731) [-4,08518]	0,069893 (0,04023) [1,73728]	-0,071570 (0,30564) [-0,23417]	0,593273 (0,18997) [3,12302]	0,308763 (0,20094) [1,53658]
D(DLSUE(-4))	-0,349423 (0,30926) [-1,12987]	-0,618136 (0,22754) [-2,71658]	0,058850 (0,03079) [1,91128]	0,176744 (0,23392) [0,75557]	0,300401 (0,14539) [2,06616]	0,283034 (0,15379) [1,84039]
D(DLSUE(-5))	-0,150582 (0,15015) [-1,00290]	-0,230445 (0,11047) [-2,08599]	0,018903 (0,01495) [1,26451]	0,136106 (0,11357) [1,19844]	0,086751 (0,07059) [1,22898]	0,186465 (0,07467) [2,49734]
D(DLENF(-1))	-3,429339 (1,37715) [-2,49017]	-2,350190 (1,01326) [-2,31943]	-0,619157 (0,13712) [-4,51560]	0,413674 (1,04166) [0,39713]	0,818337 (0,64744) [1,26396]	0,111879 (0,68484) [0,16336]
D(DLENF(-2))	-2,827073 (1,49854) [-1,88655]	-2,590539 (1,10258) [-2,34953]	-0,394848 (0,14920) [-2,64642]	-0,747629 (1,13348) [-0,65959]	0,832782 (0,70451) [1,18208]	1,035296 (0,74520) [1,38928]
D(DLENF(-3))	-1,557506 (1,53776) [-1,01284]	-1,306998 (1,13143) [-1,15517]	-0,216297 (0,15311) [-1,41272]	-0,302432 (1,16315) [-0,26001]	0,523268 (0,72295) [0,72380]	-0,271171 (0,76471) [-0,35461]
D(DLENF(-4))	-0,772713 (1,42200) [-0,54340]	-0,227136 (1,04626) [-0,21709]	-0,336899 (0,14158) [-2,37955]	1,555616 (1,07559) [1,44629]	-0,037005 (0,66853) [-0,05535]	-0,483113 (0,70714) [-0,68319]
D(DLENF(-5))	0,037542 (1,21956) [0,03078]	0,966031 (0,89731) [1,07658]	-0,249526 (0,12142) [-2,05499]	-0,301581 (0,92246) [-0,32693]	0,316077 (0,57335) [0,55128]	-0,831363 (0,60647) [-1,37082]
D(DLPA(-1))	-0,204213 (0,16820) [-1,21414]	-0,506833 (0,12375) [-4,09554]	0,003758 (0,01675) [0,22444]	-0,837918 (0,12722) [-6,58632]	0,206145 (0,07907) [2,60701]	0,006346 (0,08364) [0,07587]
D(DLPA(-2))	0,169396 (0,22764) [0,74413]	-0,494255 (0,16749) [-2,95092]	-0,013916 (0,02267) [-0,61399]	-0,761221 (0,17219) [-4,42091]	0,062071 (0,10702) [0,57999]	0,091414 (0,11320) [0,80752]
D(DLPA(-3))	0,405703 (0,25319) [1,60235]	-0,272032 (0,18629) [-1,46026]	-0,029058 (0,02521) [-1,15270]	-0,612931 (0,19151) [-3,20049]	-0,089879 (0,11903) [-0,75508]	0,133948 (0,12591) [1,06385]
D(DLPA(-4))	0,413848 (0,24069) [1,71940]	-0,130549 (0,17709) [-0,73717]	-0,029319 (0,02396) [-1,22345]	-0,394754 (0,18206) [-2,16829]	-0,232389 (0,11316) [-2,05369]	0,093189 (0,11969) [0,77856]
D(DLPA(-5))	0,390402 (0,16882)	-0,080712 (0,12421)	-0,003203 (0,01681)	-0,104262 (0,12769)	-0,246628 (0,07937)	-0,055608 (0,08395)

	[2,31257]	[-0,64980]	[-0,19053]	[-0,81652]	[-3,10747]	[-0,66239]
D(DLDK(-1))	-0,181458 (0,35132) [-0,51650]	0,337096 (0,25849) [1,30410]	0,013166 (0,03498) [0,37640]	-0,034501 (0,26574) [-0,12983]	-0,801716 (0,16517) [-4,85400]	0,258117 (0,17471) [1,47743]
D(DLDK(-2))	0,269622 (0,40832) [0,66032]	0,163939 (0,30043) [0,54568]	0,009066 (0,04065) [0,22300]	-0,110008 (0,30885) [-0,35619]	-0,830728 (0,19196) [-4,32754]	-0,254370 (0,20305) [-1,25273]
D(DLDK(-3))	-0,366805 (0,40482) [-0,90610]	0,108513 (0,29785) [0,36432]	0,052618 (0,04031) [1,30548]	0,123162 (0,30620) [0,40223]	-0,512972 (0,19032) [-2,69536]	-0,092336 (0,20131) [-0,45868]
D(DLDK(-4))	0,104765 (0,38815) [0,26991]	-0,087343 (0,28559) [-0,30583]	-0,005170 (0,03865) [-0,13378]	0,040459 (0,29359) [0,13780]	-0,328003 (0,18248) [-1,79746]	-0,293458 (0,19302) [-1,52033]
D(DLDK(-5))	0,259492 (0,28985) [0,89526]	-0,143819 (0,21326) [-0,67437]	0,029763 (0,02886) [1,03132]	-0,151677 (0,21924) [-0,69183]	-0,340291 (0,13627) [-2,49723]	0,031406 (0,14414) [0,21789]
D(DLFO(-1))	0,733831 (0,25356) [2,89415]	0,094501 (0,18656) [0,50655]	-0,021831 (0,02525) [-0,86475]	-0,062001 (0,19179) [-0,32328]	-0,488186 (0,11920) [-4,09537]	0,069367 (0,12609) [0,55014]
D(DLFO(-2))	0,898085 (0,23260) [3,86106]	0,167875 (0,17114) [0,98092]	-0,034080 (0,02316) [-1,47160]	-0,266731 (0,17594) [-1,51606]	-0,355251 (0,10935) [-3,24869]	-0,253575 (0,11567) [-2,19225]
D(DLFO(-3))	0,639603 (0,21364) [2,99380]	0,022062 (0,15719) [0,14035]	-0,014211 (0,02127) [-0,66807]	-0,035975 (0,16160) [-0,22262]	-0,245188 (0,10044) [-2,44115]	0,024561 (0,10624) [0,23118]
D(DLFO(-4))	0,657143 (0,19737) [3,32958]	-0,117408 (0,14521) [-0,80852]	-0,033025 (0,01965) [-1,68064]	0,058261 (0,14928) [0,39027]	-0,245882 (0,09279) [-2,64996]	-0,345192 (0,09815) [-3,51709]
D(DLFO(-5))	0,031893 (0,18108) [0,17613]	-0,281200 (0,13323) [-2,11060]	-0,019395 (0,01803) [-1,07574]	-0,042931 (0,13697) [-0,31344]	-0,111084 (0,08513) [-1,30487]	-0,056399 (0,09005) [-0,62632]
C	0,012724 (0,00672) [1,89255]	0,004329 (0,00495) [0,87506]	-7,57E-05 (0,00067) [-0,11316]	-0,002154 (0,00509) [-0,42355]	-0,006179 (0,00316) [-1,95502]	0,003630 (0,00334) [1,08577]
D01	-0,014793 (0,04400) [-0,33619]	-0,143872 (0,03238) [-4,44389]	0,008830 (0,00438) [2,01562]	-0,129740 (0,03328) [-3,89812]	0,004921 (0,02069) [0,23789]	-0,026330 (0,02188) [-1,20327]
D02	-0,093806 (0,05873) [-1,59737]	-0,164989 (0,04321) [-3,81847]	0,012101 (0,00585) [2,06962]	-0,134313 (0,04442) [-3,02375]	0,038218 (0,02761) [1,38428]	0,055408 (0,02920) [1,89731]
D03	-0,028803 (0,06275) [-0,45898]	0,072703 (0,04617) [1,57460]	0,010328 (0,00625) [1,65298]	-0,074666 (0,04747) [-1,57303]	0,034722 (0,02950) [1,17690]	0,039260 (0,03121) [1,25807]
D04	0,116826 (0,06030)	0,119343 (0,04436)	0,005438 (0,00600)	-0,030550 (0,04561)	-0,020904 (0,02835)	-0,003737 (0,02998)

	[1,93751]	[2,69005]	[0,90581]	[-0,66984]	[-0,73741]	[-0,12462]
D05	0,014172 (0,04765) [0,29739]	0,063824 (0,03506) [1,82032]	0,002719 (0,00474) [0,57315]	-0,056806 (0,03604) [-1,57601]	-0,014449 (0,02240) [-0,64493]	-0,022445 (0,02370) [-0,94714]
D06	-0,062824 (0,04418) [-1,42208]	-0,037981 (0,03250) [-1,16848]	-0,009477 (0,00440) [-2,15457]	-0,069408 (0,03342) [-2,07712]	-0,009905 (0,02077) [-0,47689]	0,000974 (0,02197) [0,04433]
D07	-0,003722 (0,05426) [-0,06860]	-0,063234 (0,03992) [-1,58392]	0,001170 (0,00540) [0,21649]	-0,123596 (0,04104) [-3,01149]	0,002969 (0,02551) [0,11638]	-0,028748 (0,02698) [-1,06543]
D08	-0,049652 (0,05694) [-0,87206]	-0,174842 (0,04189) [-4,17366]	0,011775 (0,00567) [2,07712]	-0,101000 (0,04307) [-2,34524]	0,039807 (0,02677) [1,48714]	0,020783 (0,02831) [0,73402]
D09	-0,022366 (0,05965) [-0,37493]	-0,048269 (0,04389) [-1,09976]	0,015666 (0,00594) [2,63775]	-0,082369 (0,04512) [-1,82555]	0,025075 (0,02804) [0,89412]	0,047436 (0,02966) [1,59909]
D10	0,030881 (0,05262) [0,58684]	0,049344 (0,03872) [1,27447]	0,021049 (0,00524) [4,01749]	-0,065479 (0,03980) [-1,64509]	0,016877 (0,02474) [0,68220]	-0,010145 (0,02617) [-0,38767]
D11	0,008476 (0,04724) [0,17942]	0,024942 (0,03476) [0,71753]	0,004476 (0,00470) [0,95162]	-0,047597 (0,03574) [-1,33196]	0,008325 (0,02221) [0,37480]	-0,007245 (0,02349) [-0,30838]
KRIZ	-0,110063 (0,02780) [-3,95864]	-0,039040 (0,02046) [-1,90844]	0,001436 (0,00277) [0,51888]	0,013194 (0,02103) [0,62738]	0,056984 (0,01307) [4,35955]	-0,023298 (0,01383) [-1,68505]
R-squared	0,669385	0,933551	0,767373	0,690757	0,654063	0,726937
Adj, R-squared	0,477271	0,894938	0,632199	0,511062	0,453046	0,568266
Sum sq, resids	0,286928	0,155329	0,002844	0,164158	0,063417	0,070956
S,E, equation	0,062269	0,045815	0,006200	0,047099	0,029274	0,030965
F-statistic	3,484315	24,17750	5,676894	3,844045	3,253765	4,581396
Log likelihood	187,6985	223,9059	459,9189	220,6441	276,7588	270,1320
Akaike AIC	-2,435568	-3,049252	-7,049473	-2,993969	-3,945064	-3,832746
Schwarz SC	-1,402431	-2,016116	-6,016337	-1,960832	-2,911927	-2,799609
Mean dependent	-0,000492	3,85E-05	9,63E-05	-0,000190	9,36E-05	0,000156
S,D, dependent	0,086126	0,141348	0,010223	0,067358	0,039583	0,047127
Determinant resid covariance (dof adj,)		1,72E-19				
Determinant resid covariance		1,05E-20				
Log likelihood		1709,799				
Akaike information criterion		-24,40338				
Schwarz criterion		-18,06368				

EK-5. Merkezileştirilmiş 11 Adet Kukla Değişken İçin Eviews Kodları

series d1=@seas(1)-1/12

series d2=@seas(2)-1/12

series d3=@seas(3)-1/12

series d4=@seas(4)-1/12

series d5=@seas(5)-1/12

series d6=@seas(6)-1/12

series d7=@seas(7)-1/12

series d8=@seas(8)-1/12

series d9=@seas(9)-1/12

series d10=@seas(10)-1/12

series d11=@seas(11)-1/12

Ekonometrik modellerde merkezileştirilmiş mevsimsel kukla değişken eklenirken; aylık verilerde 11, çeyreklik verilerde 3 adet olmak üzere ayrı ayrı eklenir.

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Soyadı, adı : BAKIR, Muhammed Raşid
Uyruğu : T.C.
Doğum tarihi ve yeri : 27/07/1986 Maden
Medeni hali : Bekâr
Telefon : 0 (354) 242 11 04 (7797)
e-posta : mrasidbakir@gmail.com

Eğitim Derecesi

Yüksek Lisans

Lisans

Lise

Okul/Program

Gazi Üniversitesi/Ekonometri Bölümü

Fırat Üniversitesi/İstatistik Bölümü

Elazığ Lisesi

Mezuniyet Yılı

Devam Ediyor

2009

2003

İş Deneyimi

2013-devam ediyor

Çalıştığı Yer

Bozok Üniversitesi

Görev

İstatistikçi

Yabancı Dili

İngilizce

Hobiler

Teknik analiz, bilişim teknolojileri, futbol

GAZİ GELECEKTİR..

"Gaziantep gelecektir"

